

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1950

9. 52. 129

Unionsdruckerei Schaffhausen

Stadtbibliothek

Das Berichtsjahr ist gekennzeichnet durch die Inangriffnahme der grossen Arbeit an dem seit Jahrzehnten diskutierten **Sachkatalog**. Sie geht in der Weise vor sich, dass nun zunächst der gesamte Neuzuwachs sowie, Hand in Hand mit deren Neukatalogisierung, die Ministerialbibliothek erfasst wird. Erst nach Abschluss der Reorganisation der Ministerialbibliothek wird man an die übrigen, vor 1950 vorhandenen Bestände herangehen können.

Mit Beginn der Sachkatalogisierung konnte die bisherige, seit Jahrhunderten praktizierte Einordnung der Bücher in Fachgruppen abgeschlossen werden, da nun die gewünschte Literatur anhand des Sachkataloges gefunden werden kann. Die Aufstellung des Neuzuwachses erfolgt nach dem **Numerus currens** ohne Rücksicht auf den Inhalt, abgesehen von der Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Belletristik. In diesem Zusammenhang wurde endlich auch eine klare Trennung der Formate eingeführt.

Als dritte Neuerung wurde eine **Eingangskontrolle** mit Kauf- und Geschenkjournale eingerichtet. Ihr Fehlen wurde schon lange als grosser Mangel empfunden. Sie gibt jederzeit Auskunft darüber, wie und woher das einzelne Buch in die Bibliothek gelangte und wie sich die aufgewendeten Anschaffungskredite auf die verschiedenen Fachgebiete verteilen. Ueberhaupt liefert sie die nötigen Angaben für eine detaillierte Zugangsstatistik. — Diese Neuerungen brachten beträchtliche Betriebsumstellungen mit sich, und insbesondere die Arbeit am Sachkatalog bedeutet nun auf viele Jahre hinaus eine grosse zusätzliche Belastung.

Die Neuaufstellung der **Ministerialbibliothek** wurde zu Ende geführt, der Gesamtbestand numeriert und mit der Neukatalogisierung im Juni begonnen. Die nach den Weisungen des Konventes ausgeschiedenen Einzelwerke und Zeitschriften konnten zur Hauptsache verwertet werden. Infolge der Grenzschwierigkeiten hat sich jedoch der Abtransport eines ansehnlichen, von der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. übernommenen Bestandes verzögert. Die

kirchlichen Archivbestände wurden dem Kirchenrate zur Verfügung gestellt, da die Stadtbibliothek grundsätzlich keine Materialien magaziniert, die nicht ihrer Verwaltung unterstehen.

In baulicher Hinsicht wurden das Konferenzzimmer und das alte Katalogzimmer, die nun beide als Büroräume dienen, renoviert und zweckmässiger eingerichtet. Auch konnte speziell für die Sachkatalogisierung eine neue Schreibmaschine angeschafft werden. Grosse Schwierigkeiten bereitet der Bibliotheksverwaltung die Aufgabe, für den Sachkatalog einen geeigneten Raum zu schaffen. Einerseits hält es schwer, innerhalb des bestehenden Hauses eine auf weitere Sicht befriedigende Lösung zu finden, und andererseits stehen einer Erweiterung nach aussen berechnete städtebauliche Bedenken entgegen. Unter den zuständigen Instanzen fanden mehrere Besprechungen statt, in denen verschiedene Varianten vorgelegt und erörtert wurden.

Im Zusammenhang mit dem nötig gewordenen Neudruck wurde die **Benützungsordnung** einer Revision unterzogen, bei welcher Gelegenheit die Gebühren für auswärtige Benützer einigermaßen der Teuerung und den steigenden Betriebsunkosten der Bibliothek angepasst wurden. Da leider der Staatsbeitrag nach wie vor völlig unzulänglich ist, wurden die ausserhalb der Stadt wohnenden Benützer aus dem Kanton Schaffhausen denjenigen aus andern Kantonen gleichgestellt, um dadurch wenigstens eine bescheidene Korrektur herbeizuführen. Ausserdem trat in den Benützungszeiten eine Aenderung ein. Weil der Lesesaal von 19—21 Uhr stets überaus schlecht besucht war, wurde er an den Abenden geschlossen. Dafür ist er nun im Winter ausser am Samstag täglich bis 19 Uhr geöffnet.

Die im Vorjahr zu Lasten des Ministeriums angeschafften zusätzlichen Katalogmöbel wurden im Sommer in Betrieb genommen. Die bisher geführten Sonderkataloge für einzelne Abteilungen haben sich als unzweckmässig erwiesen und werden daher schrittweise mit dem **Hauptkatalog** verschmolzen. Dieser enthält eine grosse Zahl von Zetteln, die durch langen Gebrauch stark abgegriffen und beschmutzt sind und dringend ersetzt werden sollten. Mit Rücksicht auf die Hauptaufgaben muss leider auf die Erfüllung mancher berechtigter Tagesforderungen vorderhand verzichtet werden.

Ausserordentlich stark im Rückstand ist die Bibliothek mit dem Einbinden ihrer reichen **Zeitschriftenbestände**. Es ist nicht zu ver-

wundern, dass sich einzelne dieser Abteilungen in einem ziemlich chaotischen Zustande befinden. Die wichtigsten Bestände müssen unbedingt sukzessive eingebunden werden. Nur so ist es möglich, sie vor der totalen Verwahrlosung zu retten und wirklich benützbar zu machen. Dank der erhöhten Buchbinderkredite sind diese Arbeiten in vollem Gange. Sie gestalten sich aber wegen der grossen Lückenhaftigkeit der Bestände ungemein mühsam. Neben zahlreichen Einzelnummern und ganzen Jahrgängen fehlen besonders viele Titelblätter und Inhaltsverzeichnisse, ohne die wissenschaftliche Zeitschriften nahezu unbrauchbar sind. Leider ist es vielfach gar nicht mehr möglich, die Lücken auszufüllen. Manche Zeitschriften laufen auch nebeneinander in verschiedenen Abteilungen und sind weder hier noch dort vollständig. Wo eine doppelte oder dreifache Führung nicht begründet ist, werden Parallelexemplare ausgemerzt und dazu verwendet, die eine Reihe möglichst zu komplettieren.

Die übliche **Sommerrevision** im Magazin konnte soweit gefördert werden, dass der Gesamtbestand statt innert zehn bereits innert fünf Jahren revidiert sein wird.

Die **Bibliothekskommission** hielt zwei Sitzungen ab. Neben den Bücheranschaffungen standen Budgetfragen im Vordergrund. Die Kommission wurde über die sich im Gang befindlichen Umgestaltungen auf dem Laufenden gehalten und hatte Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.

Im **Personalbestand** sind zwei Veränderungen zu verzeichnen. Auf den 21. Juni trat der bisherige Pedell Emanuel Hofmänner nach 26 $\frac{1}{2}$ jähriger Dienstzeit altershalber zurück. Für seine langjährige hingebende Tätigkeit sei ihm auch an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen. Als Nachfolger wurde vom Stadtrat aus 114 Bewerbern Ulrich Städler gewählt. Neben der üblichen Pedellenarbeit obliegt ihm zunächst die Umetikettierung der ganzen Ministerialbibliothek. Ausserdem hat er sich in vermehrtem Masse der Buchpflege zu widmen. — Ferner erhielt die Bibliothek am 1. Oktober in Fräulein Anita Frischknecht eine weitere Gehilfin. Die Bemühungen, eine bibliothekarisch ausgebildete Kraft zu finden, hatten nicht zum Ziele geführt. Die Aufgabe von Fräulein A. Frischknecht besteht vor allem in der Mitarbeit an der Katalogisierung der Ministerialbibliothek und am Sachkatalog. Ausserdem wurden ihr verschiedene Aufgaben der bisher überlasteten ersten Gehilfin anvertraut.

Der Zugang hielt sich in normalem Rahmen. Er umfasste:

Herkunft	Bände	Broschüren	Bilder u. Karten	Handschriften	Zusammen
Kauf	570	50	12	—	632
Geschenk	499	318	317	1	1 135
Tausch	185	98	—	—	283
Depot	111	5	—	—	116
	1 365	471	329	1	2 166

Der Zuwachs betrug 1177 (1949: 1340) Bände, 361 (785) Broschüren und Blätter, 115 (237) Berichte, 317 (35) Bilder und Karten und 1 (4) Handschriften, total 1971 (2401) Einheiten. Davon entfallen auf Kauf 681 (612), Schenkung 893 (1627), Tausch 281 (34) und Depositum 116 (128). Ueberdies hat die Negativensammlung um 153 (14) Stück zugenommen.

Von den Erwerbungen entfallen auf	%
Neue Einzelwerke	66,5
Antiquarische Werke	2,4
Fortsetzungen	14,4
Zeitschriften	16,7
Anteil des gebundenen Kredites	31,1

Für den Ankauf von Einzelwerken standen somit noch 68,9 % zur Verfügung.

Nach Fachgebieten wurden erworben:	%
Deutsche Belletristik	14,6
Fremde Belletristik	1,3
Allgemeine Werke, Lexica, Bibliographie	4,1
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,6
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	6,6
Medizin, Sport	0,9
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,8
Kunst, Musik	23,3
Geschichte	11,5
Geographie, Reisen	3,2
Helvetica	8,7
Naturwissenschaften, Mathematik	8,7
Technik	2,7

Als besonders wertvolle Erwerbung sei die vom Urs Graf-Verlag in Bern edierte Faksimile-Ausgabe des Book of Kells in Dublin, einer der schönsten Prachtshandschriften der frühchristlichen Kunst, hervorgehoben.

Auch im Berichtsjahr wurde die Stadtbibliothek von vielen Seiten mit Bücherzuwendungen und von der JNGA wiederum mit einem Barbeitrag von Fr. 100.— bedacht. Allen Spendern sei auch hier der herzlichste Dank ausgesprochen.

Katalogisierung. Der Jahreszugang konnte in normaler Weise aufgearbeitet werden.

Dagegen machte die Katalogisierung der Ministerialbibliothek infolge Personalmangel nicht die gewünschten Fortschritte. Am Jahresende war der grössere Teil der Bücher des 20. Jahrhunderts katalogisiert und beim 17. Jahrhundert ein Anfang gemacht.

Die Sachkatalogisierung vermochte mit der Verfasserkatalogisierung Schritt zu halten. Sie machte verschiedene Studienbesuche des Bibliothekars an der Zentralbibliothek Zürich und namentlich an der Stadtbibliothek Winterthur nötig. Grossen Dank verdient der Winterthurer Stadtbibliothekar Dr. E. Dejung, der dem Bibliothekar sowohl bei der Erstellung des Sachkataloges als auch in der Baufrage jederzeit mit Rat und Tat an die Hand geht.

Der Zettelzuwachs betrug:

	1950	1949
Verfasserkatalog	1 316	1 933
Stadtbibliothek	918	—
Ministerialbibliothek	—	—
	2 234	1 933
Sachkatalog	1 645	—
Stadtbibliothek	1 904	—
Ministerialbibliothek	—	—
	3 549	—

Ausleihe. Nachdem die Benützung seit Kriegsende bisher regelmässig gestiegen ist, verzeichnet sie diesmal einen kleinen Rückgang.

Es wurden ausgeliehen:	1950	1949
nach Hause	21 893	22 827 Bände
in den Lesesaal	3 272	3 787 Bände
	<hr/>	<hr/>
	25 165	26 614 Bände
Davon waren:		
Wissenschaftliche Werke	11 627	12 483 Bände
Belletristik	13 538	14 131 Bände
	<hr/>	<hr/>
	25 165	26 614 Bände
Anteil der wissenschaftlichen Benutzung	46,2 ‰	46,9 ‰

Von der Gesamtausleihe entfallen 4712 (4582) Bände auf ausserhalb der Stadt wohnende Benützer. Der Anteil der Landschaft an der Ausleihe nach Hause beträgt somit volle 21,5 (20,0) ‰, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass 489 (486) Bände per Post verschickt werden mussten. Ueberdies ist die Benützung durch die Kantonsschule in diesen Zahlen nicht enthalten.

Die Zahl der Neueintritte, namentlich von auswärtigen Benützern, ist von 223 im Vorjahr auf 175 zurückgegangen.

Eine beachtliche Steigerung hat der Ausleihverkehr mit andern Bibliotheken erfahren. Eigene Suchkarten wurden 464 (411) verschickt; die Zahl der ein- und durchgehenden Karten betrug 807 (662). Von auswärtigen Bibliotheken wurden 437 (373) Bände bezogen und an sie 205 (135) Bände ausgeliehen. Pakete gingen 642 (698) ein; 577 (564) wurden versandt.

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

JAHRESBERICHT

per 31. Dezember 1951

Sp. 53.129.

Bolli & Bächerer AG. Schaffhausen

STADTBIBLIOTHEK

Infolge der stetigen erfreulichen Vermehrung der Bestände war im Büchermagazin der Raum bedenklich knapp geworden. Zudem ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der heutige Magazinraum im Parterre den wachsenden Katalogen geopfert werden muss. Glücklicherweise stellte der **Estrich**, der bisher nur als Abstellraum diente, eine ansehnliche Raumreserve dar. Im Berichtsjahr wurde er zu einem zweckmässigen Magazinraume ausgebaut, wodurch für 22 Doppelgestelle von je 6 m Länge Platz gewonnen wurde. Davon sind 10 Gestelle bereits errichtet. Für die Aufbewahrung von Pack- und Reservematerialien sowie der Makulatur wurde ein kleiner Lagerraum abgetrennt und mit geeignetem Magazingestell versehen. Ferner wurde im Estrich ein mächtiger, vom Hochbauamt errichteter Planschrank plaziert, der für die Aufnahme der grossformatigen Mappenwerke, Landkarten und Graphiken bestimmt ist.

Das Bibliothekspersonal sieht sich nun vor die mühsame Aufgabe gestellt, den grössten Teil der Bestände zu dislozieren. Die neue, definitive Aufstellung muss nach einem wohlüberlegten Plane erfolgen, damit womöglich in Zukunft keine weiteren Verschiebungen mehr nötig werden. Der Gesamtbestand kann klarer als bisher gegliedert werden, und vor allem ist es jetzt möglich, die vielfach auseinandergerissenen Bestände der einzelnen Fachgruppen endlich zusammenzubringen. Mit der Neuaufstellung sollte notwendig eine systematische Sichtung Hand in Hand gehen, doch muss z. Z. darauf verzichtet werden, da das Personal nicht ausreicht.

Die zuständigen Instanzen beschäftigten sich neuerdings wiederholt mit der Schaffung eines **Sachkatalograumes**, leider ohne nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Alle bisherigen Bemühungen, innerhalb des bestehenden Gebäudes eine einigermaßen befriedigende Lösung zu finden, scheiterten daran, dass die verfügbare Bodenfläche allzu gering ist. Andererseits wird das Problem immer dringlicher, da die Weiterarbeit am Sachkatalog in absehbarer Zeit in Frage gestellt ist, wenn die erforderlichen Katalogmöbel nicht plaziert werden können.

Durch den Hinschied von Herrn Dr. W. Burkhard hat die **Bibliothekskommission** leider ein eifriges Mitglied verloren, das ihr seit 1933 wertvolle Dienste leistete. Zu seinem Nachfolger wählte der

Grosse Stadtrat Herr Dr. Hans Steiner, während die Kommission anstelle des Verstorbenen Herrn Dr. Gg. Kummer zu ihrem neuen Vizepräsidenten ernannte, nachdem er dieses Amt schon in früheren Jahren bekleidet hatte. Die Kommission behandelte in zwei Sitzungen die laufenden Geschäfte. Um dem Publikum die wichtigsten Novitäten rascher zugänglich machen und mit den Buchhändlern teilweise laufend abrechnen zu können, wurde die Anschaffungskompetenz des Bibliothekars erweitert mit der Auflage, der Kommission von seinen Anschaffungen Kenntnis zu geben.

Der **Personalbestand** hat sich nicht verändert. Immerhin konnte bis auf weiteres Fräulein Annie Gallmann von der Stadtbibliothek Winterthur, eine erfahrene Arbeitskraft, wenigstens für einen Tag pro Woche für Katalogisierungsarbeiten gewonnen werden. Infolge Krankheit und Militärdienst gingen rund 50 Arbeitstage verloren.

Für den innern Ausbau der Bibliothek war 1951 ein Jahr emsiger und zielbewusster Weiterarbeit, die nicht allzu sehr durch Sonderaufgaben gestört wurde. Daneben wurde zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine exakte Zählung des **Gesamtbestandes** der Bibliothek veranstaltet, die nun durch alljährliche Addition des Zuwachses fortgeführt wird. Sie ergab einen Bestand von 91 763 Bänden und 13 069 Broschüren, **total 104 832 Einheiten**. Darin ist der Zuwachs 1951 von 1280 (1950: 1177) Bänden und 569 (794) Broschüren, total 1849 (1971) bereits inbegriffen. Im Gegensatz zum früheren Fachgruppensystem erlaubt aber die neue Aufstellung nach Numéris currens nicht mehr, den prozentualen Anteil der einzelnen Fachgebiete am Gesamtbestande — mit Ausnahme der Belletristik — zu ermitteln. Die zeitraubende Führung einer Spezialstatistik hierüber muss angesichts der anderweitigen starken Beanspruchung des Personals unterbleiben.

Der durch den Krieg unterbrochene Tauschverkehr des Historischen Vereins und der Naturforschenden Gesellschaft mit ausländischen gelehrten Gesellschaften ist nun wieder in vollem Gange und wird für den Historischen Verein von der Bibliotheksverwaltung besorgt. Mit Einschluss der **Zeitschriften** der zwei genannten Vereinigungen, die in das Eigentum der Bibliothek übergehen, sowie von 134 Geschäftsberichten führt die Stadtbibliothek nicht weniger als 610 laufende Periodica.

Im Hinblick auf den 200. Geburtstag des Schaffhauser Historikers **Johannes von Müller** am 3. Januar 1952 wurde vom Bibliothekar — zur Hauptsache ausser Geschäftszeit — eine nach Vollständigkeit trachtende Bibliographie der Druckschriften von und über Müller erstellt, die bereits nützliche Dienste leistet. Ferner hatte er an der im Auftrage des Stadtrates erfolgten Edition des Briefwechsels zwischen Müller und Herder mizuwirken.

Während sich die Erwerbungen im normalen Rahmen hielten, wurde die Bibliothek im Berichtsjahre in besonders erfreulichem Masse mit Bücherzuwendungen bedacht. Der gesamte **Zugang** betrug:

Herkunft	Bände	Broschüren	Bilder u. Karten	Handschriften	Zusammen	1950
Kauf	625	10	3	—	638	632
Geschenk	1305	770	40	14	2129	1135
Tausch	148	83	—	—	231	283
Depot	100	6	—	—	106	116
	2178	869	43	14	3104	2166

Von den **Erwerbungen** entfallen auf:

	1951 %	1950 %
Neue Einzelwerke	48,9	66,5
Antiquarische Werke	8,9	2,4
Fortsetzungen	21,8	14,4
Zeitschriften	20,4	16,7

Vom Gesamtkredit waren somit volle 42,2 % (1950: 31,1) für Fortsetzungen und Zeitschriften beansprucht, sodass für den Ankauf von Einzelwerken nur noch 57,8 % (68,9) zur Verfügung standen. Dieses abnormale Verhältnis, das auf die Dauer untragbar wäre, ist darauf zurückzuführen, dass durch den Krieg ausgefallene Fortsetzungswerke und Periodica wieder erschienen und in vielen Fällen gleich mehrere Bände nachzubeziehen waren.

Nach **Fachgebieten** wurden erworben:

	1951 %	1950 %
Deutsche Belletristik	14,7	14,6
Fremde Belletristik	0,2	1,3
Allg. Werke, Lexica, Bibliographie	13,1	4,1
Philosophie, Theologie, Pädagogik	7,6	6,6
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	8,6	6,6
Medizin, Sport	1,6	0,9
Literatur- und Sprachwissenschaft	4,4	7,8
Kunst, Musik	8,9	23,3
Geschichte	17,4	11,5
Geographie, Reisen	1,9	3,2
Helvetica	11,6	8,7
Naturwissenschaften, Mathematik	5,4	8,7
Technik	4,0	2,7
Graphik, Handschriften	0,6	—

Grössere **Bücherspenden** gingen ein von: Frau A. Biedermann † (123 Bände, 5 Broschüren); Ernst Etzensperger-Spleiss † (376 Bände, 38 Broschüren); Architekt Conrad Keller (24 Bände); Direktor Werner Minder (92 Bände, 22 Broschüren); Dr. Hch. Schenk (66 Bände); Frau Senn-Fischli † (210 Bände, 46 Broschüren); Forstmeister Arthur Uehlinger (106 Bände, 31 Broschüren); Frau Dr. L. Wettstein-Ziegler (19 Bände, 3 Broschüren); Fritz Ziegler (36 Bände). — Allen Donatoren, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden konnten, sei auch an dieser Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen. Die Bibliothek bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendung von Büchern, Broschüren und Bildern aller Art in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Jahreszugang konnte wiederum normal verarbeitet werden. Im Rückstand ist die Katalogisierung der neueren Handschriftenbestände. Noch nicht erfasst ist ferner die 1400 Bände umfassende historische Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft. Bei der Ministerialbibliothek macht die Katalogisierung der Bestände des 19. Jahrhunderts rasche, derjenigen des 17. Jahrhunderts langsame Fortschritte. Nach anderthalbjähriger Tätigkeit ist heute vom Gesamtbestand der Ministerialbibliothek noch kaum der dritte Teil katalogisiert. Solange aber diese Arbeit nicht abgeschlossen ist, kann leider von der vom Publikum als überaus dringlich empfundenen rückwirkenden Sachkatalogisierung der Stadtbibliothekbestände nicht die Rede sein.

Der **Zettelzuwachs** betrug:

	1951	1950
Verfasserkatalog		
Stadtbibliothek	1 193	1 316
Ministerialbibliothek	3 723	918
	<hr/>	<hr/>
	4 916	2 234
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	1 694	1 645
Ministerialbibliothek	4 083	1 904
	<hr/>	<hr/>
	5 777	3 549

Dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden 178 Zettel übermittelt.

Technischer Dienst. Mit dem Einverständnis der vorgesetzten Instanz wurden Fr. 1 000.— von der Budgetposition Sachkatalog für

Buchbinderarbeiten verwendet, sodass für diesen Zweck Fr. 6 000.— zur Verfügung standen. Dadurch konnten die rückständigen Arbeiten schön gefördert werden. Die Komplettierung der lückenhaften alten Zeitschriftenbestände und ihre Vorbereitung zum Einbinden nahm aber wiederum viel Zeit in Anspruch. Ausserdem muss der gesamte Bestand der Ministerialbibliothek neu etikettiert werden. Auch die Buchpflege im Hause wurde intensiv betrieben. Durch den Pedellen wurden 4 707 Bücher mit Etiketten versehen und 268 geflickt; ausser Hause wurden 649 Bücher gebunden.

Ausleihe. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer betrug 948 (1950: 832). An Neueintritten sind 178 (175) zu verzeichnen.

Bei der Ausleihe zeigt sich eine auffällige Verschiebung zugunsten der Lesesaalbenützung. Während die Ausleihe nach Hause neuerdings zurückging — die Festwochen anlässlich der 450-Jahrfeier der Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft wirkten sich auf die Benützung katastrophal aus —, ist die Lesesaalbenützung bemerkenswert gestiegen, sodass im ganzen doch wieder eine Zunahme resultiert. Besonders umfangreich und zeitraubend war die Benützung der Handschriften. Es wurden verliehen:

	1951	1950
Nach Hause	20 501	21 893 Bände
In den Lesesaal	5 377	3 272 Bände
	<hr/>	<hr/>
	25 878	25 165 Bände
Davon waren:		
Wissenschaftliche Werke	13 605	11 627 Bände
Belletristik	12 273	13 538 Bände
	<hr/>	<hr/>
	25 878	25 165 Bände

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur ist somit von 46,2 % im Vorjahre auf 52,5 % gestiegen und hat auch absolut zugenommen, nämlich um 1978 Bände. Dagegen ist die Benützung der Belletristik um 1265 Bände zurückgegangen.

Nicht inbegriffen in diesen Zahlen ist die Benützung der rund 800 Bände umfassenden Handbibliothek im Lesesaal sowie der dort aufliegenden zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen 4 414 (4 712) Bände auf ausserhalb der Stadt wohnende Benutzer. Der Anteil der Land-

schaft beträgt damit wie im Vorjahre 21,5 0/0. Davon mussten 507 (489) Bände per Post verschickt werden.

Der Ausleihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken hat neuerdings zugenommen. Eigene Suchkarten wurden 545 (464) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden Karten betrug 908 (807). Von andern Bibliotheken wurden 501 (437) Bände bezogen, davon erstmals wieder 24 aus dem Auslande, und an sie ausgeliehen 158 (205) Bände. Pakete gingen 719 (642) ein und 669 (577) wurden verschickt.

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1952

753.778

MEIER & CIE. SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Im Mittelpunkt der Jahresarbeit stand die **Dislokation** von annähernd 70 000 Bänden, die zum grössten Teil in ein anderes Stockwerk verschoben werden mussten. Nachdem durch den Estrichausbau neuer, zusätzlicher Magazinraum gewonnen worden war, konnte nun der Gesamtbestand nach einem einfachen, übersichtlichen und zweckmässigen Schema neu gegliedert werden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das schon lange aus den Fugen geratene Fachgruppensystem wieder hergestellt. Gleichzeitig wurden die verschobenen Bestände einer Generalreinigung unterzogen.

Die Umstellungen erfolgten ausschliesslich mit dem eigenen Personal und wurden zur Hauptsache während der Sommerrevision durchgeführt. Einige wenige Fachgruppen mussten nach den Ferien vorübergehend für die Ausleihe gesperrt werden. Die Arbeit wurde dadurch erheblich erschwert, dass die Tablare der alten Magazingestelle — im Widerspruch zur modernen Bibliothekspraxis — ungleich lang sind, wodurch sich an den neuen Standorten mit den Formaten Schwierigkeiten ergaben. Sodann enthalten unglücklicherweise fast alle Fachgruppen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Da die Fachgruppenordnung nicht neuerdings gestört werden sollte, musste in Kauf genommen werden, dass sich das Personal oft bis in den Estrich bemühen muss, um neueste Literatur zu holen.

Der Estrich ist nun zur Hälfte belegt. Die Schlussetappe der Umstellung wird erst erfolgen können, wenn einmal über die vorgesehene Parterreumbaute Klarheit besteht. Sie wird zur Folge haben, dass kein einziges Buch mehr stehen wird, wo es bisher gestanden hat.

Die **Umbaufrage**, durch die für den rasch wachsenden Sachkatalog ein geeigneter Raum geschaffen werden soll, ist nach wie vor ungelöst. Der Grundriss des bestehenden Gebäudes ist zu schmal, als dass intern eine auf weite Sicht genügende Lösung gefunden werden könnte. Andererseits dürfte aber auch der heute verfügbare Magazinraum höchstens noch 25—30 Jahre ausreichen. Unter diesen Umständen wäre wohl richtig, sich mit

einer Minimallösung zu begnügen und sich schon heute mit dem Gedanken an einen künftigen Bibliotheksneubau vertraut zu machen.

Die **Bibliothekskommission** hielt wieder nur zwei Sitzungen ab, in denen sie die regulären Geschäfte behandelte. Da der Bücherkredit im August bereits aufgezehrt war, erübrigte sich die Einberufung einer weiteren Anschaffungssitzung. Angesichts der hohen Buchpreise sowie der starken Beanspruchung durch Zeitschriften und Fortsetzungswerke muss der Anschaffungskredit heute als ungenügend bezeichnet werden.

Anlässlich der Gedenkfeier für Johannes von Müller vom 3. Januar 1952 veranstaltete die Stadtbibliothek im Casino eine kleine Ausstellung von Handschriften und Erstdrucken aus ihren Beständen. Das bisher bei ihr deponierte Archiv des Kirchenrates wurde diesem zurückgegeben, da sie grundsätzlich keine Bestände magaziniert, die sich nicht auch in ihrer Verwaltung befinden. Die aufgelaufenen Rückstände der Bibliothek des Gewerkschaftskartells wurden aufgearbeitet und die Bibliothek selber zweckmässiger und nach modernen Gesichtspunkten aufgestellt. Eingehend beschäftigte sich die Bibliotheksleitung sodann mit der Evakuationsfrage für den Fall eines neuen Krieges, ohne jedoch bisher zu einem Abschluss zu gelangen.

Zugang. Die Zahl der Erwerbungen schwankt seit Jahren nur wenig, je nachdem, ob billigere oder kostbarere Bücher angeschafft werden. Im Berichtsjahr hat die Zahl der Broschüren leicht zugenommen. Als ausserordentliche Erwerbung sind 58 Originalbriefe Johannes von Müllers und 195 Johann Georg Müllers an den Verleger Cotta zu nennen. Sie wurden durch die Zentralbibliothek Zürich zum günstigen Preise von Fr. 1150.— vermittelt. Der Betrag wurde dem für den Ankauf besonderer Scaphusiana reservierten Bendel'schen Legat belastet.

Eine abermalige erfreuliche Steigerung hat der Zugang durch Schenkung erfahren. Die 3569 geschenkten Einheiten stellen eine Rekordziffer dar.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1951
Kauf	605	102	14	253	974	638
Geschenk	1733	1510	325	1	3569	2129
Tausch	335	254	3	—	592	231
Depositum	153	11	—	—	164	106
	2826	1877	342	254	5299	3104

Von den Erwerbungen entfallen auf:

	1952 %	1951 %
Neue Einzelwerke	50,1	48,9
Antiquarische Werke	13,1	8,9
Fortsetzungen	13,6	21,8
Zeitschriften	23,2	20,4

Vom Anschaffungskredit von Fr. 10 000.— wurden somit 36,8 % (1951: 42,2) für Zeitschriften und Fortsetzungswerke beansprucht, so dass für den Ankauf von Einzelwerken noch der bescheidene Betrag von Fr. 6320.— zur Verfügung stand. Trotzdem der Anteil des gebundenen Kredites gegenüber dem Vorjahre um 5,4 % zurückging, ist er immer noch hoch.

Die Zahl der laufenden Zeitschriften, diejenigen der Naturforschenden Gesellschaft und des Historischen Vereins inbegriffen, beträgt 625.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1952 %	1951 %
Deutsche Belletristik	12,7	14,7
Fremdsprachige Belletristik	0,2	0,2
Allg. Werke, Lexica, Bibliographie	12,3	13,1
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,8	7,6
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	7,9	8,6
Medizin, Sport	1,2	1,6
Literatur- und Sprachwissenschaft	3,5	4,4
Kunst, Musik	13,2	8,9
Geschichte	11,6	17,4
Geographie, Reisen	2,5	1,9
Helvetica	9,4	11,6
Naturwissenschaften, Mathematik	4,7	5,4
Technik	3,9	4,0
Graphik, Handschriften	10,1	0,6

Fremdsprachige Belletristik wurde wieder nur in bescheidenem Umfange gekauft, doch können die betreffenden Abteilungen einen ansehnlichen Zuwachs durch Schenkung verzeichnen. Zu beachten ist ferner, dass die fremdsprachige Literatur der verschiedenen Wissensgebiete nicht gesondert aufgeführt wird.

Grössere Bücherspenden gingen ein von: Aeroclub Schaffhausen (10 Bde.); Stadtpräsident W. Bringolf (27 Bde., 20 Brosch.); Tierarzt J. Butz †, Neuhausen (184 Bde., 47 Brosch.);

Frl. M. Fischer, Villa Berg (592 Bde., 103 Brosch., 114 Graphica); +GF+, Schaffhausen (53 Bde., 4 Brosch.); Dr. G. Kummer (38 Bde., 4 Brosch.); Dir. W. Minder † (95 Bde., 186 Brosch., 1 Graphica); Frau M. Peyer (37 Bde., 2 Brosch.); P. Roth, Lehrer (52 Bde., 28 Brosch.); Frl. M. Schwarz (29 Bde., 9 Brosch.); Frau K. Spiess (44 Bde., 3 Brosch.); Staatsarchiv Schaffhausen (14 Bde., 245 Brosch.); Staatskanzlei Schaffhausen (129 Bde.); Trybol AG, Neuhausen (82 Bde., 3 Brosch., 4 Graphica).

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden konnten, ihren herzlichsten Dank aus. Sie bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten und Bildern aller Art in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Sobald die Umstände es erlauben, soll auch für die Neuzugänge der Handschriftenabteilung die Aufstellung nach numerus currens eingeführt und gleichzeitig ein sogenannter Kreuzkatalog (kombinierter Verfasser- und Sachkatalog) in Zettelform angelegt werden. Bis dahin müssen die Handschriften unkatalogisiert liegen bleiben. Die Ansichten und Bildnisse werden vorläufig nur grob nach archivalischen Gesichtspunkten geordnet, da diese Sammlung erst im Entstehen begriffen ist. Abgesehen davon konnte der Jahreszuwachs aufgearbeitet werden.

Ausserdem wurde endlich einmal der ganze ansehnliche Landkartenbestand gesichtet, geordnet und bis Jahresende grösstenteils katalogisiert.

Infolge der starken Beanspruchung des Personals durch die Dislokation, durch das Einbinden alter Zeitschriftenbestände und durch die Arbeit am Sachkatalog konnte die Katalogisierung der Ministerialbibliothek trotz aller Anstrengung nicht ganz im wünschenswerten Masse gefördert werden. Dagegen ist der Sachkatalog stärker angewachsen.

Der Zettelzuwachs betrug:

	1952	1951
Verfasserkatalog		
Stadtbibliothek	2094	1193
Ministerialbibliothek	1937	3723
	4031	4916
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	3577	1694
Ministerialbibliothek	4484	4083
	8061	5777

Bis Jahresende ist der Sachkatalog auf 17 387 Zettel angewachsen. Neben dem Neuzuwachs seit 1. Januar 1950 enthält er alles, was seither aus den älteren Beständen, namentlich aus der Ministerialbibliothek, neu katalogisiert wurde. Er ist damit bereits zu einem nützlichen Instrumente geworden. Falls die Parterreumbaute noch länger auf sich warten lässt, sollte der Sachkatalog dringend dem Publikum im Lesesaale provisorisch zugänglich gemacht werden. Da er schlussendlich rund 350 000 Zettel umfassen wird, lässt sich ermessen, welche Arbeit bis dahin noch zu bewältigen ist.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug 1848 (1951: 1280) Bände, 594 (418) Broschüren und Blätter, 11 (12) Dissertationen, 145 (135) Berichte, 508 (4) Graphica, vorwiegend Landkarten, zusammen 3106 (1849) Einheiten. Davon gingen 658 (599) durch Kauf, 1532 (906) durch Schenkung, 661 (227) durch Tausch und 255 (117) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 26 (18) Bände, Gewerbeverband 85 (81), davon 76 (72) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 37 (0), Offiziersgesellschaft 13 (7), Schachgesellschaft 3 (0).

Aus den alten Beständen der Ministerialbibliothek wurden 2074 Bände und 43 Broschüren, zusammen 2117 (2820) Einheiten durch Katalogisierung der Benützung zugänglich gemacht. Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 5223 (4669).

	Bände	Broschüren	Total
Registrierter Gesamtbestand			
1951 rund	91 763	13 069	104 832
Neuzuwachs	1 848	1 258	3 106
	93 611	14 327	107 938
Abgang	108	383	491
Heutiger Gesamtbestand			
rund	93 503	13 944	107 447
Davon Belletristik rund			10 036

Technischer Dienst. Die Bibliothek steht im Begriffe, sämtliche wertvollen Zeitschriftenbestände nach und nach einbinden zu lassen, da ungebundene Zeitschriften fast nicht zu verwalten und in ihrem Bestande stets gefährdet sind. Die Komplettierung und Vorbereitung für den Buchbinder hat auch im Berichtsjahre ungemein viel Zeit beansprucht. Trotz intensiver Buchpflege reichen sodann die Kräfte leider nicht aus, um den

alten, zum Teil wertvollen Einbänden der Handschriften und frühen Drucke die notwendige Pflege angeheißen zu lassen. Durch den Pedell wurden 6068 (4707) Etiketten aufgeklebt und 333 (268) Bücher geflickt. Ausser Hause wurden 776 (649) Bücher gebunden.

Ausleihe. Die Zahl der eingeschriebenen Benützer betrug 1001 (948). An Neueintritten sind 214 (178) zu verzeichnen.

Die Benützung hat nach einer vorübergehenden Stockung wieder eine erfreuliche Zunahme erfahren. Es wurden ausgeliehen:

	1952	1951
Nach Hause	22 405	20 501 Einheiten
In den Lesesaal	5 243	5 377 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	27 648	25 878 Einheiten
Davon waren:		
Wissenschaftliche Werke	14 386	13 605 Einheiten
Belletristik	13 262	12 273 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	27 648	25 878 Einheiten

Die Zunahme der Benützung verteilt sich somit gleichmässig auf Wissenschaft und Belletristik. Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur ist denn auch mit 52,0 % (52,5) praktisch der nämliche geblieben.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf ausserhalb der Stadt wohnende Benützer 5194 (4414) Einheiten, wovon 852 (507) per Post verschickt werden mussten. Die Benützung seitens der Landschaft hat relativ etwas stärker zugenommen als diejenige aus der Stadt. Ihr Anteil betrug 23,2 % (21,5) der Gesamtausleihe. Nicht zu übersehen ist aber, dass der Postversand arbeitsmässig unvergleichlich viel stärker ins Gewicht fällt als die Ausleihe am Schalter.

Eine weitere erhebliche Steigerung erfuhr auch der Ausleihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken. Eigene Suchkarten wurden 502 (545) verschickt; die Zahl der ein- und durchgehenden Karten betrug 831 (908). Von andern Bibliotheken wurden 805 (501) Einheiten bezogen, davon 40 (24) aus dem Auslande; an andere Bibliotheken ausgeliehen wurden 358 (158) Einheiten, davon 6 (0) ins Ausland. Pakete gingen 672 (719) ein, und 699 (669) wurden versandt.

Ber 27

286

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1953

Buchdruckerei Kühn & Co., Schaffhausen — 1954

Stadtbibliothek

Nach der schweizerischen Bibliotheksstatistik stand die Stadtbibliothek Schaffhausen im Jahre 1952 mit einem katalogisierten Zuwachs von 5 223 Bänden unter den 23 Stadt- und Kantonsbibliotheken unseres Landes weitaus an erster Stelle, sie übertraf die Universitätsbibliothek Lausanne um 850 Bände und stand um nur je ca. 600 Bände hinter der Zentralbibliothek Zürich und der Universitätsbibliothek Genf zurück. Im Berichtsjahr haben insbesondere Zugang und Benützung neuerdings stark zugenommen und damit einen bisher nicht erlebten Maximalstand erreicht. Das bedeutet, daß das Personal noch stärker als bisher durch die laufenden Geschäfte beansprucht wurde und sich umso weniger den Aufgaben des inneren Auf- und Ausbaues widmen konnte.

Der im Werden begriffene Sachkatalog konnte im Juni dem Publikum zugänglich gemacht werden, und zwar wurde er provisorisch im Lesesaal aufgestellt, wo er verbleiben soll, solange der dort vorhandene Platz ausreicht. Um nicht zu viel Unruhe in den Lesesaal zu bringen, ist er nur während den Ausleihstunden allgemein zugänglich. Für das Magazin konnten wieder einige neue Büchergestelle angeschafft werden, womit nun der Bedarf an Gestellen für längere Zeit gedeckt ist. Einzig im Estrich ist jetzt noch einiger Leerraum vorhanden, für den jedoch die durch allfällige bauliche Veränderungen im Parterre frei werdenden Gestelle ausreichen sollten.

Aus der Bibliothekskommission sind Ernst Müller, Lehrer, und Dr. G. Püntener nach vier-, bzw. achtjähriger verdienstvoller Mitarbeit ausgeschieden und durch Hans Schweizer, Modellschreiner, und Staatsarchivar Dr. R. Frauenfelder ersetzt worden. Die Kommission trat wiederum zu zwei Sitzungen zusammen. Sie überzeugte sich neuerdings davon, daß der bisherige Anschaffungskredit angesichts der hohen

Bücherpreise und der Tatsache, daß regelmäßig ca. 40% davon für Fortsetzungswerke gebunden sind, nicht mehr ausreichte und selbst dringenden Bedürfnissen nicht entsprochen werden konnte. Mit Bedauern nahm sie davon Kenntnis, daß der in Solothurn verhaftete Bibliotheksmarder, der systematisch alle deutschschweizerischen öffentlichen Bibliotheken heimsuchte, auch die Stadtbibliothek Schaffhausen schädigte, indem er aus einigen älteren Helvetica eine Anzahl Kupferstiche herauschnitt. Der Anlaß wurde zu einer allgemeinen Kollationierung der wertvollen älteren Bilderwerke benützt, was mehrere Arbeitswochen beanspruchte.

Die Arbeitsgemeinschaft der mittleren Bibliotheken der Schweiz hielt ihre Frühjahrstagung in Schaffhausen ab, bei welcher Gelegenheit der Bibliothekar über das Thema «Die Ausleihe an Einheitsbibliotheken» referierte. Ferner hielt er an der Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation, die im Sommer in Schaffhausen stattfand, einen Lichtbildervortrag über die Schätze der Ministerialbibliothek und im November im Historischen Verein einen Vortrag über den Aufbau des Sachkataloges.

Zugang. Es wurden um 52% mehr Schriften gekauft als im Vorjahre, und zwar hat sich die Zahl der gekauften Bände um zwei Drittel erhöht und diejenige der Broschüren mehr als vervierfacht. Diese Zunahme ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß aus Privathäusern einige größere Posten antiquarischer Literatur zu bescheidensten Preisen übernommen werden konnten. Mit besonderer Freude wird eine neue starke Zunahme der Geschenke registriert, indem sich die Rekordziffer des Vorjahres mehr als verdoppelte. Der Gesamtzugang ist um 81,6% gestiegen und hat mit 9 623 Einheiten einen Höchststand erreicht.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1952
Kauf	1 000	427	47	3	1 477	974
Geschenk	2 915	3 536	899	110	7 460	3 569
Tausch	277	110	4	—	391	592
Depositum	215	80	—	—	295	164
	4 407	4 153	950	113	9 623	5 299

Vom Anschaffungskredit von Fr. 10 000.— wurden verwendet für

	1953 %	1952 %
neue Einzelwerke	55,9	50,1
antiquarische Werke	2,7	13,1
Fortsetzungen	18,2	13,6
Zeitschriften	23,2	23,2

Es wurden somit 41,4 (1952: 36,8) % für Zeitschriften und Fortsetzungswerke beansprucht, sodaß für den Ankauf von Einzelwerken nur noch 58,6 (63,2) % zur Verfügung standen.

Die Zahl der laufenden Periodica, diejenigen der Naturforschenden Gesellschaft und des Historischen Vereins inbegriffen, hat sich von 625 auf 638 erhöht, indem 10 eingingen und 23 neue zu verzeichnen sind.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1953 %	1952 %
Deutsche Belletristik	19,1	12,7
Fremdsprachige Belletristik	1,0	0,2
Allg. Werke, Lexica, Bibliographie	7,4	12,3
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,1	6,8
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	5,2	7,9
Medizin, Sport	1,7	1,2
Literatur- und Sprachwissenschaft	6,0	3,5
Kunst, Musik	11,9	13,2
Geschichte	14,3	11,6
Geographie, Reisen	3,5	2,5
Helvetica	12,3	9,4
Naturwissenschaften, Mathematik	8,2	4,7
Technik	3,1	3,9
Graphik, Handschriften	0,2	10,1

Da die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung größtenteils in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, hält es schwer, diese Art Literatur zu erfassen.

Im Bestreben, die Scaphusiana möglichst vollständig zu sammeln, wurden daher einige auswärts wirkende Schaffhauser Naturforscher und Mediziner gebeten, ihre Heimatbibliothek mit ihren Publikationen zu bedenken. Die Einladung fand ein freundliches Echo, indem nicht weniger als 260 wissenschaftliche Schriften, vorwiegend Separatabdrucke, eingingen, von denen nur ganz wenige bereits vorhanden waren. Sodann hat Fräulein Tilda Heck, die frühere Inhaberin des Hotels «Schwanen», ihren Briefwechsel mit dem berühmten Japanischen Dichter Takeo Arishima samt ihrer Büchersammlung testamentarisch der Stadtbibliothek vermacht.

Größere Geschenke wurden übermacht von: Frau G. Auer, Neunkirch 24 Bde., 6 Brosch.; Frl. Anna Bächtold 13 Bde., 37 Brosch., 3 Handschr.; Paul Binde, Musikdirektor 24 Bde.; Otto Blank, Zigarren 21 Bde., 6 Brosch.; Stadtpräsident W. Bringolf 21 Bde., 218 Brosch.; Paul Brugger 35 Bde., 6 Brosch., 12 Handschr.; + GF + 6 Bde., 21 Brosch., 35 Graphica; Prof. Dr. O. Jaag, Zürich 1 Bd., 66 Brosch.; Kantonalbank Schaffhausen 71 Bde., 1 Brosch.; E. Kern, Lehrer, Neuhausen 24 Bde.; A. Kohm, Lehrer, Hofen 23 Bde.; Otto Kühn, Buchdrucker 18 Bde.; † Prof. Heinrich Meier, Glarisegg 21 Bde., 6 Brosch., 2 Handschr.; Prof. Dr. H. von Meyenburg, Herrliberg 1 Bd., 131 Brosch.; H. Minder 20 Bde.; Frau Müller-Arbenz 162 Bde., 59 Brosch.; J. Oechslin-Widmer, Neuhausen 120 Bde., 2 Brosch.; † Dr. Heinrich Pletscher 109 Bde., 254 Brosch., 28 Handschr.; F. Quidort-Hiß 39 Bde.; Dr. F. Rippmann 40 Bde.; † Emil Schick 123 Bde., 227 Brosch., 673 Graphica, 44 Handschr.; † Hermann Schlatter, Stein am Rhein 25 Bde.; Frau Anna Schoch 43 Bde., 7 Brosch.; † E. Schwyn, Reallehrer 83 Bde., 14 Brosch.; Prof. Dr. H. E. Sigerist, Pura 5 Bde., 41 Brosch.; Stadtkanzlei Schaffhausen 15 Bde., 66 Brosch.; Ungeannt 696 Bde., 1 305 Brosch., 101 Graphica; † Frau Dr. L. Wettstein 95 Bde., 139 Brosch.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die hier nicht aufgeführt werden konnten, ihren herzlichen Dank aus. Sie bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendung von Büchern, Broschüren, Landkarten, sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos), in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Da die vermehrten laufenden Geschäfte das Personal stark absorbierten, ist bei der Arbeit an den Katalogen statt der erhofften Zunahme leider sogar ein Rückgang

zu verzeichnen. Ein Teil der Neuerwerbungen konnte im Berichtsjahre nicht mehr bewältigt werden. Nach mehr als dreijähriger Arbeit sind von der Ministerialbibliothek die Bestände des 18.—20. Jahrhunderts annähernd katalogisiert, während diejenigen des 16. und 17. Jahrhunderts zur Hauptsache noch unkatalogisiert sind. Eingehend wurde die Frage geprüft, ob allenfalls mit Hilfe einer Vervielfältigungsmaschine die Produktion gesteigert werden könnte, leider mit negativem Erfolg.

Der Zettelzuwachs betrug:	1953	1952
Verfasserkatalog II		
Stadtbibliothek	2 515	2 094
Ministerialbibliothek	1 868	1 937
	<hr/>	<hr/>
	4 383	4 031
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	4 295	3 577
Ministerialbibliothek	3 125	4 484
	<hr/>	<hr/>
	7 420	8 061
Zettelbestand Ende 1952	17 387	
Zettelbestand Ende 1953	24 807	

Dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern konnten 276 (1951: 178) Zettel übermittelt werden.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1953	1952	
2 055	1 848	Bände
561	594	Broschüren
15	11	Dissertationen
106	145	Berichte
5	508	Graphica
<hr/>	<hr/>	
2 742	3 106	

Davon gingen 728 (658) durch Kauf, 1 272 (1 532) durch Schenkung, 384 (661) durch Tausch und 358 (255) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 141 (26), Gewerbeverband 93 (85), davon 85 (76) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 34 (37), Offiziersgesellschaft 17 (13), Schachgesellschaft 10 (3) Einheiten.

Aus den alten Beständen der Ministerialbibliothek wurden 1 672 (2 117) Schriften katalogisiert und der Benützung zugänglich gemacht. Es ergibt sich somit ein **T o t a l z u w a c h s** von 4 414 (5 223).

	Bände	Broschüren	Total
Registrierter Gesamtbestand II			
1952 rund	93 503	13 944	107 447
Neuzuwachs	2 055	687	2 742
	95 558	14 631	110 189
Abgang	58	3	61
Heutiger Gesamtbestand			
rund	95 500	14 628	110 128
Davon Belletristik rund			10 258

Technischer Dienst. Nachdem der Buchbinderkredit im Jahre 1947 noch Fr. 2 500.— betragen hatte, ist er nun auf Fr. 7 000.— gestiegen. Im Berichtsjahr hat die Komplettierung der einzubindenden, lückenhaft gewordenen Zeitschriftenbestände das Personal wieder außerordentlich stark beansprucht. Es rächt sich hier, daß dieser Zweig der Bibliotheksverwaltung jahrzehntelang vernachlässigt wurde. Auf Grund ausgedehnter Versuche werden nun die Leinwandebände vom Pedell sukzessive mit Zaponlack behandelt, wodurch ihre Lebensdauer beträchtlich erhöht wird.

Durch den Pedell wurden 546 (333) Bücher geflickt, 5 475 (6 068) Etiketten aufgeklebt und 228 (153) Sammelbände mit Inhaltsverzeichnissen versehen. Außer Hause wurden 974 (776) Bücher eingebunden.

Ausleihe. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer betrug 1 069 (1 001). An Neueintritten sind 179 (214) zu verzeichnen.

Die Benützung hat mit annähernd 30 000 Einheiten den bisher höchsten Stand erreicht. In dieser Zahl ist jedoch eine ungewöhnlich starke Beanspruchung der Originalkorrespondenz Johannes von Müllers eingeschlossen, sodaß möglicherweise wieder mit einem Frequenzrückgang zu rechnen ist. Es wurden ausgeliehen:

	1953	1952
nach Hause	24 489	22 405 Einheiten
in den Lesesaal	5 240	5 243 Einheiten
	29 729	27 648 Einheiten

Davon waren:	1953	1952
Wissenschaftliche Werke II	16 004	14 386 Einheiten
Belletristik	13 725	13 262 Einheiten
	29 729	27 648 Einheiten

Die benützte wissenschaftliche Literatur übersteigt somit die belletristische um 2 279 (1 124) Einheiten. Ihr Anteil an der Gesamtbenützung beträgt 53,8 (52) %, derjenige der Belletristik 46,2 (48) %.

Um volle 54% hat die Ausleihe nach auswärts zugenommen, doch dürfte es sich hier um eine einmalige außerordentliche Erscheinung handeln, indem nicht weniger als 2 403 gegenüber 358 Einheiten im Vorjahr an andere Bibliotheken ausgeliehen werden mußten. Mit 7 972 (5 194) Einheiten ist die Ausleihe nach auswärts von 23,2 auf 32,5% der Geamtausleihe getiegen. Davon mußten 3 334 (852) Einheiten per Post verschickt werden, womit sich die Vorjahreszahl beinahe vervierfachte.

Die Zahl der eigenen verschickten Suchkarten ist mit 503 (502) unverändert geblieben, während die Zahl der ein- und durchgehenden Suchkarten mit 1 052 (831) erheblich gestiegen ist. Von andern Bibliotheken wurden 529 (805) Einheiten bezogen, davon 1 (40) aus dem Auslande. Pakete gingen 747 (672) ein, und 719 (699) wurden verschickt.

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Handschriften aller Art, ebenso von Ansichten und Portraits aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).
Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 5 12 04.

Best 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1954

per 303

Unionsdruckerei Schaffhausen . 1955

Stadtbibliothek

Im Berichtsjahr hat die Benützung der Bibliothek erfreulicherweise einen neuen kräftigen Aufschwung genommen. Andererseits kann infolge der wachsenden Verwaltungsaufgaben der innere Ausbau leider nicht im wünschenswerten Tempo gefördert werden. Die Arbeit am Sachkatalog wird noch für viele Jahre eine Hauptbelastung darstellen.

In seiner äußeren Gestalt hat sich der Sachkatalog im Berichtsjahre mehr als verdoppelt und damit den Autorenkatalog überflügelt. Die Katalogisierung der Ministerialbibliothek ist heute abgeschlossen mit Ausnahme der vorwiegend lateinischen Bestände des 16. und 17. Jahrhunderts, deren Bearbeitung nur langsam voranschreitet. Daneben konnte die sogenannte Historische Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft mit rund 1500 Bänden, die seit 1925 der Stadt gehört, aber noch unerschlossen war, in Angriff genommen werden. Um dem Publikum die Benützung der Handbibliothek im Lesesaal zu erleichtern, wurde sie nach Fachgruppen geordnet, nachdem sie bisher nur nach Formaten aufgestellt war. Leider verhindert der beschränkte Gestellraum, sie reicher auszustatten.

Im Magazin und im Handschriftenzimmer führte die Belegung der neuen Gestelle wiederum zu beträchtlichen Dislokationen. Die Handschriftenabteilung erfuhr eine völlige Umgestaltung. Auch wurde ihr ein Bibliotheksarchiv angegliedert, das die Aktenmaterialien des eigenen Institutes aufzunehmen bestimmt ist. Von den verschobenen Beständen befanden sich insbesondere die Helvetica-Abteilungen in einem unerfreulichen Zustande. Die zahlreichen broschiierten Werke, die seinerzeit unbedenklich eingestellt wurden, waren durchwegs im Zerfall begriffen und demonstrierten eindrucksvoll, daß eine Bibliothek am Buchbinder am falschen Orte spart. Außerdem waren zahlreiche mehrbändige Werke gar nie vollständig angeschafft worden und sehr viele völlig unzulänglich katalogisiert.

Eine nicht unwichtige technische Maßnahme bestand darin, daß die Bibliotheksleitung nach und nach an sämtlichen alten Magazingestellen die Löcher für die Tablare weiter nach oben und unten führen ließ, zu welchem Zwecke die Gestelle teilweise ausgeräumt werden mußten. Dadurch wurde eine bessere Raumaussnutzung ermöglicht; insbesondere wa-

ren bisher die Bodenbretter nur für große Formate reserviert und standen im übrigen leer. Sodann konnten im Hause an Heizung, Beleuchtung und Vorhängen eine Reihe von Verbesserungen angebracht werden.

Die Bibliothekskommission entledigte sich in drei Sitzungen ihrer Aufgaben. Leider hat sie in Dr. Gg. Kummer wiederum ein langjähriges eifriges Mitglied verloren, das der Bibliothek große Dienste leistete. Zu seinem Nachfolger als Vizepräsident wurde Dr. R. Frauenfelder bestimmt, während neu in die Kommission Dr. H. Hübscher gewählt wurde.

Zugang. Erfreulicherweise wurde der Kantonsbeitrag an die Bibliothek von bisher Fr. 5000.— auf Fr. 10 000.— erhöht. Von diesem Beschlusse nahmen Bibliotheksverwaltung und -benützer um so dankbarer Kenntnis, als die Erhöhung ausschließlich für vermehrte Erwerbungen verwendet werden soll, nachdem der bisherige Anschaffungskredit angesichts der erhöhten Bücherpreise nicht mehr ausreichte. In der vorliegenden Statistik tritt die Krediterhöhung allerdings nicht deutlich in Erscheinung, da sich die günstigen Gelegenheitskäufe des Vorjahres nicht wiederholten. Auch im Berichtsjahre wurde die Bibliothek mit zahlreichen Zuwendungen bedacht, ohne daß indessen die Rekordzahl von 1953 wieder erreicht wurde. Es gingen ein:

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1953
Kauf	892	90	128	—	1110	1477
Geschenk	2375	1849	564	30	4818	7460
Tausch	181	77	4	—	262	391
Depositum	144	42	—	—	186	295
	3592	2058	696	30	6376	9623

Vom *Anschaffungskredit* wurden verwendet für

	1954 %	1953 %
neue Einzelwerke	60,4	55,9
antiquarische Werke	7,7	2,7
Fortsetzungen	14,8	18,2
Zeitschriften	17,1	23,2

Es mußten somit nur noch 31,9% des Kredites gegenüber 41,4 im Vorjahre für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so daß für den Ankauf von Einzelwerken noch 68,1 (58,6) % zur Verfügung standen.

Die Zahl der laufenden Periodica nimmt trotz aller Zurückhaltung stetig langsam zu. Sie ist von 638 auf 645 gestiegen, indem 8 wegfielen und 15 neue dazukamen.

Nach <i>Fachgebieten</i> wurden erworben:	1954 %	1953 %
Deutsche Belletristik	16,5	19,1
Fremdsprachige Belletristik	1,1	1,0
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	8,0	7,4
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,8	6,1
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	6,5	5,2
Medizin, Sport	0,9	1,7
Literatur- und Sprachwissenschaft	6,3	6,0
Kunst, Musik	13,3	11,9
Geschichte	15,6	14,3
Geographie, Reisen	4,1	3,5
Helvetica	5,4	12,3
Naturwissenschaft, Mathematik	6,8	8,2
Technik	3,6	3,1
Graphik, Handschriften	5,1	0,2

Größere *Geschenke* gingen ein von: Schweiz. Bauernsekretariat, Brugg 12 Bde., 44 Brosch.; Otto Blank, Zigarren 20 Bde., 20 Brosch.; Dr. R. Borkowsky, Beringen 16 Bde.; Stadtpräsident W. Bringolf 45 Graphica; Frl. A. Gallmann, Winterthur 8 Bde., 42 Brosch.; Emil Ganz 12 Bde.; † Pfr. A. Häberlin 1277 Bde., 262 Brosch.; † Dr. G. Kummer 48 Bde., 4 Brosch.; Frau Dr. L. Pletscher 285 Bde., 301 Brosch., 6 Graphica, 16 Handschriften; Hch. Sigerist-Schalch 85 Bde., 281 Brosch., 226 Graphica, 5 Handschriften; Stadtbibliothek La Chaux-de-Fonds 30 Bde.; Stadtbibliothek Winterthur 7 Bde., 10 Brosch., 55 Graphica; Stadtkanzlei Schaffhausen 30 Bde., 40 Brosch., 12 Graphica; Dr. O. Stiefel 11 Bde., 14 Brosch.; Frl. Ida Strub 12 Bde.; Fortmeister A. Uehlinger 9 Bde., 36 Brosch.; † Dr. Th. Vogelsanger 174 Bde., 2 Brosch.; Frau L. Walti, Feuerthalen 20 Bde.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch jenen, die raumeshalber hier nicht aufgeführt werden konnten, den besten Dank aus. Sie bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendung von Büchern, Broschüren, Bildern usw. in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zugang konnte in normaler Weise aufgearbeitet werden. Im übrigen kommt die Arbeit an den Katalogen neben den laufenden Geschäften leider immer etwas zu kurz. Der Zettelzuwachs betrug:

<i>Verfasserkatalog</i>	1954	1953
Stadtbibliothek	2 786	2 515
Ministerialbibliothek	1 376	1 868
	4 162	4 383

<i>Sachkatalog</i>	1954	1953
Stadtbibliothek	5 083	4 295
Ministerialbibliothek	1 806	3 125
	6 889	7 420
Zettelbestand Ende 1953	24 807	
Zettelbestand Ende 1954	31 696	

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1954	1953	
2070	2055	Bände
833	561	Broschüren
8	15	Dissertationen
144	106	Berichte
474	5	Graphica
3529	2742	

Davon gingen 1192 (728) durch Kauf, 1794 (1272) durch Schenkung, 215 (384) durch Tausch und 328 (358) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 209 (141), Gewerbeverband 94 (93), davon 89 (85) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 16 (34), Offiziersgesellschaft 9 (17), Schachgesellschaft 0 (10) Einheiten.

Aus den alten Beständen der Ministerialbibliothek wurden 1006 (1672), aus der Historischen Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft 214 (0), zusammen 1220 Bände der Benützung zugänglich gemacht. Es ergibt sich somit ein *Totalzuwachs* von 4749 (4414).

Der registrierte *Gesamtbestand* betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1953	95 500	14 628	110 128
Neuzuwachs	2 070	985	3 055
	97 570	15 613	113 183
Abgang	516	183	699
Ende 1954	97 054	15 430	112 484

Davon sind 10 598 (10 258) Bände Belletristik.

Außer dem Bücherzuwachs ist die der Bibliothek neu angegliederte heimatkundliche *Bildersammlung* um 474 auf 1402 Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Mit Zustimmung der vorgesetzten Behörde wurde der budgetierte Buchbinderkredit unter entsprechenden Einsparungen auf

andern Positionen um Fr. 2000.— überschritten, um den dringendsten Anforderungen gerecht werden zu können. Anstelle des hergebrachten Halbleinen-Normalbandes ist nun der handlichere und auf die Dauer wirtschaftlichere Ganzleinenband getreten. Um ihre Lebensdauer zu erhöhen, wurden sämtliche neuen Verlagseinbände anstelle der Zaponierung mit durchsichtigen Supronil-Schutzhüllen versehen.

Außer Hause wurden 1117 (974) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 330 (546) Bücher geflickt und 650 mit Supronil-Umschlägen ausgestattet, ferner 5706 (5475) Rückenetiketten aufgeklebt und 866 (233) Graphica und Inhaltsverzeichnisse aufgezo-gen.

Ausleihe. Die Benützung hat die Rekordzahl von 1953 nochmals um 4000 Einheiten übertroffen und ist damit zum erstenmal über 30 000 hinausgewachsen. Wie schon im Vorjahre wurden die beiden handschriftlichen Müller-Nachlässe wieder ungewöhnlich stark beansprucht.

Die Zahl der eingeschriebenen Benützer betrug 1127 (1069). Neueintritte sind 201 (179) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:	1954	1953
nach Hause	26 761	24 489 Einheiten
in den Lesesaal	6 973	5 240 Einheiten
	33 734	29 729 Einheiten

Davon waren:		
wissenschaftliche Werke	19 235	16 004 Einheiten
Belletristik	14 499	13 725 Einheiten
	33 734	29 729 Einheiten

Die vermehrte Frequenz kam somit vor allem der wissenschaftlichen Benützung zugute. Ihr Anteil an der Gesamtbenützung stieg von 53,8 auf 57 %, während derjenige der Belletristik von 46,2 auf 43 % zurückfiel.

Die Ausleihe an außerhalb der Stadt wohnende Benützer hat sich mit 7622 (7972) annähernd auf dem abnormal hohen Stande des Vorjahres behauptet. Von der Gesamtausleihe nach Hause machte sie 28,4 (32,5) % aus. Davon wurden nicht weniger als 2957 (2403) Einheiten an andere Bibliotheken ausgeliehen, was annähernd dem zehnfachen bisherigen Jahresmittel entspricht, während 413 (529) bei ihnen bezogen wurden. Per Post mußten 2999 (3334) Einheiten verschickt werden.

Eigene Suchkarten wurden 422 (503) versandt, die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 925 (1052). Pakete wurden 606 (719) verschickt, und 652 (747) liefen ein.

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 5 12 04.

Die Bibliothek des Königs

Die Bibliothek des Königs ist eine der reichsten in Deutschland und enthält eine große Anzahl von Handschriften, die von den Königen von Preussen gesammelt sind. Die Bibliothek ist in drei Abteilungen eingeteilt: die Handschriftenabteilung, die Druckabteilung und die Münzabteilung. Die Handschriftenabteilung enthält eine große Anzahl von Handschriften, die von den Königen von Preussen gesammelt sind. Die Druckabteilung enthält eine große Anzahl von Drucken, die von den Königen von Preussen gesammelt sind. Die Münzabteilung enthält eine große Anzahl von Münzen, die von den Königen von Preussen gesammelt sind.

Res 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1955

g. 56. 276

Buchdruckerei Bolli & Böcherer AG. Schaffhausen . 1956

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 5 12 04.

Stadtbibliothek

Im Berichtsjahr konnte die Historische Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft annähernd zu Ende katalogisiert werden. Ausser den alten Beständen der Ministerialbibliothek, deren Bearbeitung sich immer wieder verzögert, sind nun keine unkatalogisierten Abteilungen mehr vorhanden. Der Sachkatalog ist auf rund 40 000 Zettel angewachsen. Nachdem bisher alle seit 1950 neu katalogisierte Literatur, vor allem der Neuzuwachs, erfasst worden ist, konnten wir im Herbst an die Sachkatalogisierung der früheren Bestände herantreten. Vorerst soll nun die vielverlangte biographische Literatur erfasst werden. Leider geht aber die Arbeit am Sachkatalog viel zu langsam vonstatten. Da er beim heutigen Bibliotheksbestand schlussendlich ca. 300 000 Zettel enthalten wird, wäre bei gleichbleibender Jahresproduktion von 6000 Zetteln bis zu seiner Fertigstellung mit 50 Jahren zu rechnen. Es ist nicht zu übersehen, dass die Anforderungen an die Bibliothek von Jahr zu Jahr wachsen; auch jede Krediterhöhung, namentlich für Bücheranschaffung und Buchbinder, bedeutet vermehrte Arbeit bei gleichbleibendem Personal.

Im Frühjahr 1955 konnte dem Publikum das systematische Verzeichnis der im Sachkatalog vorkommenden Schlagworte, ein unerlässliches Hilfsmittel, zur Verfügung gestellt werden. Als weiterer Fortschritt ist die Einrichtung des neuen Handschriftenkataloges zu verzeichnen. Es handelt sich um einen Kreuzkatalog, der Autoren- und Sachkatalog in einem ist und die Neueingänge an Manuskripten seit 1940 aufnehmen soll. Anstelle der bisher üblichen summarisch-archivalischen Behandlung namentlich der Gelehrtennachlässe ist nun die exakte Erfassung der Einzelstücke getreten. Wiederum wurden einige grössere Abteilungen gründlich revidiert.

Die wissenschaftliche Bibliothek sammelt nicht nur für die gegenwärtigen, sondern auch für die künftigen Generationen. Ihre Bestände sollen daher so gut als möglich konserviert werden. Um schädliche Lichteinflüsse fernzuhalten, wurde nun das Büchermagazin mit Vorhängen ausgestattet; Versuche mit Fenstermattierung ergaben keine befriedigenden Resultate. Auf die verschie-

denen Stockwerke verteilte Hygrometer dienen ebenfalls der Beobachtung eines günstigen Raumklimas. Eine grosse Anzahl neuer Buchstützen verhindert das Schiefstehen und Durchbiegen der Bücher. Auch zur bessern Ausstattung der Kanzleiräume ist wieder einiges geschehen. So konnten ein Möbel für die Standortskataloge, ein zweckmässiger Schreibmaschinentisch sowie eine Schreibmaschine neu angeschafft und in zwei Büros die Neonbeleuchtung eingerichtet werden. Immer empfindlicher hat aber die Kanzlei unter Platzmangel zu leiden. Um Raum zu gewinnen, sollte die schrittweise Umstellung auf Compactusanlagen ins Auge gefasst werden, nachdem andere Bibliotheken mit diesem System bereits gute Erfahrungen gemacht haben.

Die Bibliothekskommission hielt im Berichtsjahr zwei Sitzungen ab. Neben ihrem Hauptgeschäft, den Bücheranschaffungen, befasste sie sich auch wieder mit einigen Grundfragen der Bibliotheksführung.

Am 25./26. Juni hielt die Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, nachdem sie 1925 zum letztenmal in Schaffhausen getagt hatte, ihre Generalversammlung mit rund 150 Teilnehmern bei uns ab. Damit wurde eine Besichtigung der Stadtbibliothek verbunden; ausserdem fand ein Vortrag über Katalogisierungsfragen im Lesesaal statt, in welchem bei dieser Gelegenheit die wertvollsten Briefe aus den beiden Müllernachlässen sowie die schönsten Stücke aus der neuen heimatkundlichen Bildersammlung gezeigt wurden.

Auch im Berichtsjahr wurden wieder mehrere Führungen durch die Bibliothek, verbunden mit kleineren Ausstellungen, durchgeführt. Von einzelnen Schulklassen wurde sie für Gruppenarbeiten in Anspruch genommen.

Zugang. Verglichen mit der Kriegs- und Nachkriegszeit hat sich der Charakter der Büchererwerbung völlig verändert. Während es damals praktisch keine deutsche Buchproduktion gab und die Buchhändler der Bibliothek automatisch die schweizerische Produktion zur Ansicht lieferten, müssen heute angesichts der steigenden deutschen Bücherflut die Ansichten grösstenteils angefordert werden. Eine sorgfältige kontinuierliche Beobachtung des gesamten Büchermarktes ist daher unumgänglich geworden.

Ein im Frühjahr in der Tagespresse veröffentlichter Aufruf, die Stadtbibliothek mit Büchern, Broschüren, Bildern etc. zu bedenken und sich namentlich auch bei der Liquidation von Familiennach-

lässen ihrer zu erinnern, hat im Publikum ein lebhaftes Echo gefunden. So ist die Zahl der Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr wieder etwas gestiegen. Es gingen ein:

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1954
Kauf	896	114	137	—	1147	1110
Geschenk	2140	2381	1575	173	6269	4818
Tausch	214	97	28	—	339	262
Depositum	149	40	—	—	189	186
	3399	2632	1740	173	7944	6376

Vom Anschaffungskredit von Fr. 15 000.— wurden verwendet für

	1955 %	1954 %
Neue Einzelwerke	52,1	60,4
Antiquarische Werke	9,7	7,7
Fortsetzungen	20,3	14,8
Zeitschriften	17,9	17,1

Es mussten somit 38,2% des Kredites gegenüber 31,9% im Vorjahre für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, sodass für den Ankauf von Einzelwerken noch 61,8% (1954: 68,1%) zur Verfügung standen.

Die Zahl der laufenden Periodica nimmt langsam, aber stetig zu. Im Berichtsjahr ist sie von 645 auf 657 gestiegen, indem eine Zeitschrift einging und 13 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1955 %	1954 %
Deutsche Belletristik	13,9	16,5
Fremdsprachige Belletristik	0,8	1,1
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	11,3	8,0
Philosophie, Theologie, Pädagogik	9,5	6,8
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	6,1	6,5
Medizin, Sport	0,7	0,9
Literatur- und Sprachwissenschaft	5,2	6,3
Kunst, Musik	8,9	13,3
Geschichte	15,0	15,6
Geographie, Reisen	3,6	4,1

Helvetica	7,4	5,4
Naturwissenschaft, Mathematik	7,2	6,8
Technik	3,6	3,6
Graphik, Handschriften	6,8	5,1

Grössere Geschenke gingen ein von: † Prof. M. Bollmann, Winterthur 3 Brosch., 98 Graphica; H. J. Denzler 11 Bde., 2 Brosch.; Frl. Margrit Fischer 205 Bde., 112 Brosch.; Frl. A. Gallmann, Winterthur 54 Bde., 105 Brosch., 95 Graphica, 2 Handschr., Dr. C. Gasser 4 Bde., 30 Brosch.; Indische Gesandtschaft, Bern 15 Bde., 14 Brosch.; Frau Dr. G. Henne 22 Bde., 128 Graphica; Ernst Kocherhans, Neuhausen 69 Bde., 26 Brosch.; † Th. Lunke 20 Bde., 14 Brosch., 26 Handschr.; † Dr. G. von Mandach 106 Bde., 41 Brosch., 46 Graphica; Frl. Gertrud Moser 164 Graphica; Ernst Rüedi 3 Bde., 7 Brosch., 53 Graphica; † Frau Anna Schoch 19 Bde., 15 Brosch., 3 Graphica; Dr. Egon Schoch, Schleithem 16 Bde., 4 Brosch., 13 Graphica, 2 Handschr.; Frau Dr. Mary Schudel 561 Bde., 188 Brosch., 26 Graphica; Heinrich Schwarz 27 Bde.; Hch. Sigerist-Schalch 137 Bde., 305 Brosch., 123 Graphica, 1 Handschr.; Frau Martha Sorg 41 Bde., 15 Brosch.; Staatsarchiv Schaffhausen 2 Bde., 33 Brosch., 37 Graphica; Staatskanzlei Schaffhausen 11 Bde., 9 Brosch.; Stadtbibliothek Winterthur 38 Bde., 73 Brosch.; Stadtkanzlei Schaffhausen 21 Bde., 40 Brosch.; Frau Bertha Steiner 18 Bde.; Dr. Hans Sturzenegger, Basel 174 Bde., 61 Brosch., 14 Graphica; Arthur Uehlinger 53 Bde., 22 Brosch., 1 Graphicum; Albert Wäckerlin 25 Bde., 9 Brosch.; Emil Walter, Neunkirch 20 Brosch., 4 Graphica; Frau Dora Wenger 98 Bde., 386 Brosch., 592 Graphica, 34 Handschr.; Prof. Dr. A. von Zeerleder, Neuhausen 39 Bde., 15 Brosch.

Die Bibliothek spricht allen Spendern, auch den aus Raumgründen hier nicht aufgeführten, auch an dieser Stelle den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Nach den Sommerferien erschien das 29. Supplement, umfassend den Zuwachs zweier Jahre, im Druck. Die Supplemente schliessen an den gedruckten Katalog von 1870 an und sollten mit diesem zusammen den Gesamtbestand enthalten. Um trotz des steigenden Zuwachses die Druckkosten nicht allzu sehr anschwellen zu lassen, wurde jedoch in den letzten Jahren die das Publikum weniger interessierende Literatur weggelassen. Praktisch dürfte dies ohne weitere Bedeutung sein, da kein Benutzer die lange Supplementsreihe durchgehen wird, um ein gewünschtes Werk zu suchen.

Der Zettelzuwachs betrug:

Verfasserkatalog	1955	1954
Stadtbibliothek	3 045	2 786
Ministerialbibliothek	622	1 376
	<hr/>	<hr/>
	3 667	4 162
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	5 840	5 083
Ministerialbibliothek	1 105	1 806
	<hr/>	<hr/>
	6 945	6 889
Zettelbestand Ende 1954	31 696	
Zettelbestand Ende 1955	38 641	

Ferner wurden für den neuen Handschriftenkatalog 72 Autoren- und 191 Sachkatalogzettel, zusammen 263, erstellt und für den allgemeinen Autorenkatalog rund tausend abgegriffene Zettel neu geschrieben.

Dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden vom Zuwachs zweier Jahre 437 (1953: 276 Titelaufnahmen geschickt.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

	1955	1954	
	1 673	2 070	Bände
	343	833	Broschüren
	17	8	Dissertationen
	101	144	Berichte
	1 064	474	Graphica
	99	—	Handschriften
	<hr/>	<hr/>	
	3 297	3 529	

Davon gingen 877 (1 192) durch Kauf, 1 939 (1 794) durch Schenkung, 263 (215) durch Tausch und 218 (328) als Depositum ein

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 73 (209), Gewerbeverband 101 (94), davon 84 (89) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 35 (16), Offiziersgesellschaft 9 (9), Schachgesellschaft 0 (0) Einheiten.

Aus den alten Beständen der Ministerialbibliothek wurden 281 (1 006), aus der Historischen Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft 362 (214), zusammen 643 (1 220) Bände der Benützung zugänglich gemacht.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3 940 (4 749).

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1954	97 054	15 430	112 484
Neuzuwachs	1 673	879	2 552
	98 727	16 309	115 036
Abgang	148	52	200
Ende 1955	98 579	16 257	114 836

Davon sind 10 928 (10 598) Belletristik.

Ausser dem Bücherzuwachs ist die heimatkundliche Bildersammlung um 745 auf 2 147 (1 402) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Viel Geld verschlang das Einbinden einer Reihe von Jahrgängen der «Neuen Zürcher Zeitung». Bisher wurde dieses als Zeitspiegel unerlässliche Blatt von keiner Stelle im Kanton Schaffhausen archiviert. Wie im Vorjahre wurden wieder alle Neuerwerbungen mit Verlageinbänden in durchsichtige Folie eingeschlagen. Von der losen sind wir jedoch zur Klebefolie übergegangen, die sich im Gebrauche vortrefflich bewährt.

Ausser Hause wurden 884 (1 117) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 454 (330) Bücher geflickt und 1 080 (650) mit Folien versehen, ferner 4 036 (5 706) Rückenetiketten aufgeklebt und 745 Graphica und 476 Inhaltsverzeichnisse, total 1 221 (866) aufgezogen.

Ausleihe. Wie vorauszusehen war, ist die Frequenz gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen. Die damalige Rekordzahl war durch eine ungewöhnlich starke Beanspruchung der Müller-nachlässe bewirkt worden, die dann im Berichtsjahre wegfiel. Abgesehen davon hielt sich die Benützung auf dem vorjährigen Stande.

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer betrug 1 024 (1 127). Neueintritte sind 192 (201) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:

	1955	1954	
Nach Hause	23 946	26 761	Einheiten
In den Lesesaal	6 006	6 973	Einheiten
	29 952	33 734	Einheiten

Davon waren:

Wissenschaftliche Werke	15 462	19 235	Einheiten
Belletristik	14 490	14 499	Einheiten
	29 952	33 734	Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 51,6 (57) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf ausserhalb der Stadt wohnende Benutzer 5 516 (7 622) Einheiten oder 23 (28,4) %. Davon mussten 1 281 (2 999) per Post verschickt werden. Insbesondere hat sich die in diesen Zahlen inbegriffene abnorme Benützung durch auswärtige Bibliotheken von 2 957 Einheiten auf den immer noch hohen Stand von 583 zurückgebildet. Von andern Bibliotheken bezogen wurden 405 (413) Einheiten.

Eigene Suchkarten wurden 387 (422) verschickt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 568 (925). Pakete gingen 687 (652) ein, und 585 (606) wurden versandt.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1956

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt / Telephon 5 12 04

Stadtbibliothek

Nachdem sich die Amtstätigkeit des Stadtbibliothekars am 1. Oktober 1956 zum zehntenmal gejhärt hat, seien ein paar wenige Daten über die seitherige Entwicklung gestattet. In diesen zehn Jahren hat die Bibliothek in verschiedenen Beziehungen ein anderes Gesicht erhalten. Der ganze Betrieb wurde nach modernen bibliothekarischen Gesichtspunkten umgestellt. So wurde unter anderem eine Eingangskontrolle eingeführt, die es vorher nicht gab, und mit der Einrichtung des Sachkataloges die hergebrachte Fachgruppenaufstellung durch die Aufstellung nach numerus currens ersetzt, die sich in der Folge als sehr praktisch erwies. Dank dem Ausbau des Estrichs zum Büchermagazin konnte der Gesamtbestand besser verteilt und zweckmässiger angeordnet werden. Im Mittelpunkt der bibliothekarischen Arbeit standen die Totalreorganisation und Katalogisierung der Ministerialbibliothek mit 12 000 Bänden, sowie der Schlagwortkatalog, dessen Zettelbestand sich nun den 50 000 nähert. Neu geschaffen wurden ein Negativenarchiv und die heimatkundliche Bildersammlung. Der Gesamtbestand hat in den zehn Jahren um 25 000 Bände zugenommen, die jährliche Ausleihe ist um rund 10 000 Einheiten gewachsen, der Autorenkatalog um 35 000 Zettel vermehrt worden. Im gleichen Zeitraum ist der Anschaffungskredit von Fr. 6000.— auf Fr. 15 000.—, der Buchbinderkredit von Fr. 2500.— auf Fr. 10 000.—, das Gesamtbudget (ohne die Aufwendungen für die Einrichtungen des Hauses) von Fr. 30 000.— im Jahre 1945 auf annähernd Fr. 90 000.— angestiegen. Das Personal hat gegenüber 1946 um anderthalb Arbeitskräfte zugenommen.

Im Berichtsjahr konnte die laufende Arbeit in normaler Weise bewältigt, aber leider die Erschliessung der alten Bestände in nur ganz ungenügender Masse gefördert werden. Die rückgreifende Sachkatalogisierung, durch die nun vorerst die biographische Literatur erfasst werden soll, machte nur bescheidene Fortschritte, und an die Katalogisierung des noch unerledigten Restes der Ministerialbibliothek, nämlich der schwierigen Bestände des 16. Jahrhunderts, ist unter den gegebenen Umständen gar nicht zu denken. Immer vollständiger wird das Personal durch die stetig anwachsenden tagtäglichen Geschäfte absorbiert. Von den rund 1550 Arbeits-

tagen des Gesamtpersonals konnten 225 an die Arbeit am Autorenkatalog und nur 145 an den Sachkatalog gewendet werden. 30 Arbeitstage nahmen die Präparationen für den Buchbinder in Anspruch.

Der Sachkatalog erfreut sich, Hand in Hand mit seinem schrittweisen Ausbau, eines stets regeren Zuspruchs und leistet offensichtlich dem Publikum gute Dienste. Die Johannes von Müller-Bibliographie wird laufend weitergeführt; sie erweist sich fortwährend als ein nützliches Instrument und wird oft auch von auswärtigen Forschern konsultiert. Stark beansprucht wurde die Bibliothek wiederum durch wissenschaftliche Auskünfte und Quellen- und Literaturnachweise, so insbesondere für die vom Historischen Verein herausgegebene wertvolle zweibändige Sammlung «Schaffhauser Biographien».

Die Bibliothekskommission bewältigte in zwei Sitzungen die ihr zwecks Anschaffung vorgelegten Massen von Ansichtssendungen und Desiderata.

Die Generalversammlung der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft, die am 5./6. Mai in Schaffhausen stattfand, bot Gelegenheit, die Teilnehmer mit der Ministerialbibliothek und ihren wertvollsten Handschriften bekanntzumachen. Ausserdem konnte die Stadtbibliothek an einer Ausstellung bibliophiler Werke in der Rathauslaube erstmals ihren Besitz an modernen schönen Druckwerken einem grösseren Publikum vorzeigen. Die nun glücklich in die Wege geleitete Neugestaltung des Stadtarchivs gab den Anstoss, sich näher mit dem Verhältnis Archiv/Bibliothek und mit archivalischen Fragen überhaupt zu befassen.

Auch an der Einrichtung des Hauses konnte wieder einiges verbessert werden. So wurde die Buchbinderei mit neuen Schränken ausgestattet, ein Staubsauger angeschafft, da die alte stationäre Anlage völlig ungenügend war, und schliesslich die Zentralheizung in den Estrich weitergeführt. Erwähnt sei auch, dass vor dem Bibliotheksgebäude die hergebrachte kleine Gartenanlage samt der Steinpfosten- und Kettengarnitur verschwunden ist und durch eine neuzeitliche Anlage ersetzt wird.

Der Zugang durch Kauf und Geschenk hielt sich erfreulicherweise auf der ungewöhnlichen Höhe des Vorjahres. Es gingen ein:

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1955
Kauf	971	153	45	1	1170	1147
Geschenk	2590	2418	1315	219	6542	6269
Tausch	106	46	4	—	156	339
Depositum	121	33	—	—	154	189
	3788	2650	1364	220	8022	7944

Vom Anschaffungskredit von Fr. 15 000.— wurden verwendet für

	1956 %	1955 %
Neue Einzelwerke	55,6	52,1
Antiquarische Werke	9,5	9,7
Fortsetzungen	19,6	20,3
Zeitschriften	15,3	17,9

Es mussten somit 34,9 % des Kredites gegenüber 38,2 % im Vorjahr für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so dass für den Ankauf von Einzelwerken noch 65,1 % (1955: 61,8 %) zur Verfügung standen.

Die Zahl der laufenden Periodica ist im Berichtsjahr von 657 auf 665 gestiegen, indem 5 eingingen und 13 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1956 %	1955 %
Deutsche Belletristik	17,6	13,9
Fremdsprachige Belletristik	1,6	0,8
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	5,5	11,3
Philosophie, Theologie, Pädagogik	8,0	9,5
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	4,2	6,1
Medizin, Sport	0,3	0,7
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,5	5,2
Kunst, Musik	15,5	8,9
Geschichte	17,3	15,0
Geographie, Reisen	4,1	3,6
Helvetica	8,8	7,4
Naturwissenschaft, Mathematik	5,8	7,2
Technik	1,4	3,6
Graphik, Handschriften	2,4	6,8

Grössere Geschenke gingen ein von: Walter Bendel 2 Brosch., 70 Graphica; C. Bourquin 11 Bde., 1 Brosch., 3 Graphica; † Jakob Fehr-Luchsinger 38 Bde.; Frl. Margrit Fischer 10 Bde., 58 Graphica; Dr. R. Frauenfelder 16 Brosch., 3 Blatt, 4 Handschr.; Frau E. Frey-Frauenfelder 15 Bde., 7 Brosch.; Frl. A. Gallmann, Winterthur, 15 Bde., 10 Brosch.; Frl. J. Geiser 25 Bde., 32 Brosch.; Frau Gerig-Schlatter, Stein am Rhein, 21 Bde., 23 Brosch.; Frl. Tilda Heck, Neuhausen a. Rhf., 5 Graphica, 81 Handschr.; Frau Dr. A. Hiltbrunner 62 Bde., 36 Brosch.; Kantonsschulbibliothek 109 Bde., 53 Brosch.; † Frl. Marianne Lang 13 Bde., 1 Brosch., 93 Graphica, 5 Handschr.; Alb. Meier-Schaad 105 Bde., 27 Brosch.; Frau R. Meier-Sigerist 103 Bde., 22 Brosch., 12 Graphica; Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen

100 Bde., 60 Brosch.; Frau Elisabeth Peyer 49 Bde., 11 Brosch., 28 Blatt, 630 Graphica, 2 Handschr.; † Michael Pletscher, Schleithem, 29 Bde., 32 Brosch., 4 Graphica; H. Rohr, Konditor, 41 Bde.; Ernst Rüedi 3 Bde., 16 Brosch., 6 Graphica; † Frau Anna Schoch 1 Bd., 87 Graphica; Dr. Egon Schoch, Schleithem, 5 Bde., 5 Brosch., 11 Graphica, 1 Handschrift; H. Schwarz 38 Bde., 16 Graphica; Stadtarchiv Schaffhausen 758 Bde., 705 Brosch., 18 Blatt, 183 Berichte, 3 Graphica; Stadtbibliothek Winterthur 1 Bd., 30 Brosch., 13 Graphica; Stadtkanzlei Schaffhausen 13 Bde., 98 Brosch.; Forstmeister A. Uehlinger 34 Bde., 24 Brosch.; G. Utzinger 23 Bde., 3 Brosch.; Dr. W. Vogelsanger 53 Bde., 4 Brosch.; Frau Dora Wenger-Nüesch 6 Brosch., 69 Graphica, 100 Handschr.; Frau Dr. Weil, Zürich, 8 Brosch., 22 Graphica, 12 Handschr.; Ernst Wildberger 38 Graphica.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch fernerhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

Verfasserkatalog	1956	1955
Stadtbibliothek	4 256	3 045
Ministerialbibliothek	14	622
	<hr/>	<hr/>
	4 270	3 667
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	8 381	5 840
Ministerialbibliothek	38	1 105
	<hr/>	<hr/>
	8 419	6 945
Zettelbestand Ende 1955	38 641	
Zettelbestand Ende 1956	47 060	

Ferner wurden für den neuen Handschriftenkatalog 45 Autorenkatalogzettel, 39 Sachkatalogzettel und 16 Standortkatalogzettel, zusammen 100 erstellt. Insgesamt umfasste er Ende Jahr 481 Zettel.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1956	1955	
1737	1673	Bände
361	343	Broschüren
32	17	Dissertationen
130	101	Berichte
813	1064	Graphica
59	99	Handschriften
<hr/>	<hr/>	
3132	3297	

Davon gingen 1071 (877) durch Kauf, 1788 (1939) durch Schenkung, 114 (263) durch Tausch und 159 (218) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 44 (73), Gewerbeverband 75 (101), davon 68 (84) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 29 (35), Offiziersgesellschaft 11 (9) Einheiten.

Aus der Historischen Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft waren noch 47 Bände zu katalogisieren.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3179 (3940).

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund

	Bände	Broschüren	Total
1955	98 579	16 257	114 836
Neuzuwachs	1 759	577	2 336
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Abgang	100 338	16 834	117 172
	228	20	248
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ende 1956	100 110	16 814	116 924

Davon sind 11 388 (10 928) Bände Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 796 (745) auf 2943 (2147) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Ausser Hause wurden 911 (884) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 490 (454) Bücher geflickt, 1 423 (1 080) mit Folien versehen, ferner 2 884 (4 036) Rückenetiketten aufgeklebt und 796 (745) Graphica und 60 (476) Inhaltsverzeichnisse, total 856 (1 221) aufgezo-gen.

Das neue Verfahren mit den Klebefolien, das nun bereits viele öffentliche Bibliotheken anwenden, hat sich vortrefflich bewährt und wird von zahlreichen Schul- und Lokalbibliotheken zum Vorbild genommen. Ebenso haben die vom Pedellen konstruierten neuartigen Drahtbücherstützen in schweizerischen Bibliothekskreisen grossen Anklang gefunden.

Die **Ausleihe** ist gegenüber 1955 um volle 3 700 Einheiten gestiegen und hat damit erneut die Rekordhöhe von 1954 (33 734) erreicht. An dieser Zunahme partizipiert wiederum eine vermehrte Beanspruchung durch auswärtige Bibliotheken (Müller-Nachlässe) mit rund 2 000 Einheiten.

Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer betrug 1 057 (1 024). Neueintritte waren 169 (192) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:

	1956	1955
Nach Hause	25 173	23 946 Einheiten
In den Lesesaal	8 482	6 006 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	33 655	29 952 Einheiten
Davon waren:		
Wissenschaftliche Werke	19 794	15 462 Einheiten
Belletristik	13 861	14 490 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	33 655	29 952 Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung ist von 51,6 auf 58,8% gestiegen.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf ausserhalb der Stadt wohnende Benutzer 6639 (5516) Einheiten oder 26,3% (23%). Davon wurden nicht weniger als 2552 (525), also fast fünfmal soviel wie im Vorjahr, an auswärtige Bibliotheken ausgeliehen, während andererseits 274 (402) bei ihnen bezogen wurden. Per Post verschickt werden mussten 2827 (1281) Einheiten.

Eigene Suchkarten wurden 339 (387) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 488 (568). Pakete gingen 692 (687) ein, und 528 (585) wurden verschickt.

Bv 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1957

9208-315

Buchdruckerei Kühn & Co., Schaffhausen — 1958

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt / Telefon 5 12 04

Stadtbibliothek

Nachdem im letzten Jahresbericht einige Daten über die Entwicklung der Stadtbibliothek Schaffhausen publiziert worden waren, wurde auch in schweizerischen Bibliothekarenkreisen anerkannt, daß der Rückstand, in dem sie sich vor zehn Jahren befunden habe, inzwischen dank «einer aufgeschlossenen und einsichtigen Behörde» voll habe aufgeholt werden können. Der Winterthurer Stadtbibliothekar Herr Dr. E. Dejung sprach in einer vergleichenden Aufstellung über die Entwicklung der beiden Nachbarbibliotheken in diesem Zeitraum von einer «auffallend raschen Entwicklung Schaffhausens».

Diese Entwicklung hat nun aber einen kritischen Punkt erreicht. Durch vermehrte Publizität könnte die Benützung ohne große Mühe weiter gefördert werden, denn die literarischen Bedürfnisse der Schaffhauser Bevölkerung sind noch lange nicht gedeckt. Während die wissenschaftlichen Ansprüche im allgemeinen befriedigt werden können, wobei der interurbane Ausleihverkehr stets vortreffliche Dienste leistet, besteht an guter Unterhaltungsliteratur nach wie vor ein empfindlicher Mangel. Aber auch das Geschenkwesen ließe sich ohne Zweifel noch beträchtlich ausbauen. Mit der vorhandenen Organisation, die seinerzeit für einen erheblich kleineren Betrieb als den heutigen geschaffen wurde, läßt sich nun aber eine neue Betriebsausweitung kaum mehr bewältigen, es wäre denn auf Kosten des inneren Ausbaues, der mit der äußeren Ausdehnung schließlich Hand in Hand gehen muß. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung ist daher heute einige Zurückhaltung am Platze. Man hofft jedoch, durch eine neue Rationalisierung der Arbeitsmethoden mit dem gleichen Personal eine noch größere Leistung als bisher zu erzielen. Eine Konferenz auf der Stadtbibliothek Winterthur war ausschließlich diesen Fragen gewidmet.

Während die Tagesaufgaben der Anschaffung, Verarbeitung des Zuganges und der Benützung erfüllt werden konnten,

machte die Erschließung der alten Bestände wieder nur unbefriedigende Fortschritte. Schwieriger und zeitraubender als früher ist die Auswahl der anzuschaffenden Bücher geworden. Um die vorhandenen Mittel am zweckmäßigsten einzusetzen, ist es unerlässlich, sich durch eine vielseitige Lektüre von Verlagsanzeigen und Rezensionen in der immer noch wachsenden Bücherflut dauernd auf dem laufenden zu halten. Ungewöhnlich stark wurde die Bibliothek für wissenschaftliche Auskünfte und Literaturnachweise, namentlich auf dem Gebiete der Handschriften, in Anspruch genommen. Auch von einer Reihe von Schulen wurde sie wieder besucht.

Leider wird die rückgreifende Sachkatalogisierung auch noch gehemmt durch die Tatsache, daß der Autorkatalog nicht à jour ist. In der großen Mehrzahl der Fälle müssen die alten Bücher zuerst neu katalogisiert werden, und auch in den Standortkatalogen sind viele Änderungen vorzunehmen. Immerhin konnte dem Sachkatalog außer dem Neuzuwachs wieder eine große Zahl von Biographien, die immer sehr gefragt sind, zugeführt werden. Mehr Zeit als bisher wurde auf den Ausbau des Sachkataloges selber verwendet, in dem die großen Zettelgruppen so stark angewachsen sind, daß ihre fortschreitende Unterteilung nötig geworden ist. Auch die Präparation für den Buchbinder verursacht nun vermehrte Arbeit, da die Einzelbücher nun zur Hauptsache gebunden sind und es oft schwer fällt, die lückenhaften Zeitschriften zu ergänzen.

Außer mit Bücheranschaffungen und Rechnungsfragen befaßte sich die Bibliothekskommission in zwei Sitzungen vor allem mit den kommenden Veränderungen im Lesesaal. Die Handbibliothek genügt den Anforderungen nicht mehr und muß beträchtlich erweitert werden, doch hält es schwer, eine befriedigende Lösung zu finden. Vorerst soll nun aber ein neues, großes Sachkatalogmöbel angeschafft werden, das ebenfalls im Lesesaal unterzubringen ist. Schöner wird er durch diese Eingriffe nicht werden. Der wachsende Sachkatalog wird aber auch vermehrte Unzukömmlichkeiten für den Lesesaalbenützer zur Folge haben und auch die Aufsicht bedeutend erschweren. Immer wieder muß auf die zunehmende Raumnot hingewiesen werden. Während die Magazinräume noch für zwei bis drei Jahrzehnte ausreichen dürften, wird die Lage in den Arbeitsräumen immer prekärer. Auch macht sich das Fehlen eines geeigneten Katalogzimmers stets empfindlicher bemerkbar.

Schon seit Jahren wurde vom Vorstand des Historischen Vereins immer wieder daran erinnert, daß die beiden handschriftlichen Müllernachlässe, die fortwährend von Gelehrten aller Herren Länder benützt werden, noch immer nur ganz unzulänglich geordnet und erschlossen sind. Zudem befindet sich der Nachlaß Johann Georgs, der Eigentum des Ministeriums ist, auch äußerlich in einem bedenklichen Zustand. Da aber die wissenschaftliche Neuordnung bedeutende Mittel erfordert, wurde dem Ministerium dringend empfohlen, wenigstens einmal für eine zweckmäßige Verwahrung und Erhaltung besorgt zu sein. Aber auch die mittelalterlichen Handschriften sind teilweise gefährdet, da sie nie systematisch gepflegt wurden. Nach einem Gutachten von Buchbinder H. Vorster ist für die dringendsten Restaurierungsarbeiten an den Beständen der Stadtbibliothek ein Betrag von Fr. 13 000.— und an denjenigen der Ministerialbibliothek von Fr. 5 000.— erforderlich. Innert drei Jahren sollen nun die Handschriften der Stadtbibliothek der Reihe nach restauriert werden.

Zugang. Die käuflichen Erwerbungen gingen zahlenmäßig etwas zurück, da einige größere Werke anzuschaffen waren. Auch die Zuwendungen haben die Rekordhöhen der beiden Vorjahre, die einigen wenigen großen Schenkungen zu verdanken waren, nicht erreicht. Dennoch durfte sich die Bibliothek wieder vieler schöner Geschenke erfreuen, die ihren Bestand in wertvoller Weise bereicherten. Die Zahl der Freunde und Donatoren hat sogar zugenommen. Die Handschriftenabteilung wurde durch einige bedeutende Scaphusiana vermehrt. So konnte neben zahlreichen Briefen aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert ein schönes Stammbuch für Joh. Conradus Ammianus von 1729 mit vielen Einträgen bekannter schweizerischer und ausländischer Gelehrter günstig erworben werden. Sodann hat uns Herr Dr. Manfred Hoebly, Neuhausen/Martigny-Ville, neben wertvollen Schaffhauser Aufnahmen aus der Frühzeit der Photographie 28 kostbare Originalbriefe Johannes von Müllers an seine Angehörigen zugehen lassen. Die wichtigsten Neuerwerbungen werden regelmäßig in den Tagesblättern bekannt gegeben, die sie in verdankenswerter Weise aufnehmen und damit ihren Lesern einen Dienst erweisen. Es gingen ein:

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1956
Kauf	874	74	30	31	1009	1170
Geschenk	1664	1427	561	22	3674	6542
Tausch	297	164	5	5	471	156
Depositum	424	73	—	—	497	154
	3259	1738	596	58	5651	8022

Vom Anschaffungskredit von Fr. 15 000.— wurden verwendet für

	1957 %	1956 %
neue Einzelwerke	59,6	55,6
antiquarische Werke	7,8	9,5
Fortsetzungen	19,2	19,6
Zeitschriften	13,4	15,3

Es mußten somit 32,6% des Kredites gegenüber 34,9% im Vorjahr für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so daß für den Ankauf von Einzelwerken noch 67,4% (1956: 65,1%) zur Verfügung standen.

Die Zahl der laufenden Periodica hat sich mit 665 nicht verändert.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1957 %	1956 %
Deutsche Belletristik	15,7	17,6
Fremdsprachige Belletristik	1,1	1,6
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	10,2	5,5
Philosophie, Theologie, Pädagogik	7,5	8,0
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	5,5	4,2
Medizin, Sport	1,1	0,3
Literatur- und Sprachwissenschaft	6,9	7,5
Kunst, Musik	16,1	15,5
Geschichte	10,2	17,3
Geographie, Reisen	3,6	4,1
Helvetica	7,9	8,8
Naturwissenschaft, Mathematik	6,2	5,8
Technik	2,1	1,4
Graphik, Handschriften	5,9	2,4

Größere Geschenke gingen ein von: Dr. Kurt Bächtold 15 Brosch.; Fr. Lilly Bäschlin 31 Bde., 6 Brosch., 1 Graphicum; Walter Bendel 3 Brosch., 36 Blatt, 2 Graphica; Frau J. Brugger-Ziegler 179 Bde., 14 Brosch., 66 Graphica, 2 Handschr.; Dr. Francis Dubois 39 Bde.; Fr. Anna Eggenschwyler 90 Bde., 5 Brosch.; Frau E. Frey-Frauenfelder 19 Bde., 13 Brosch.; † Fr. Julie Frey 46 Bde., 8 Brosch.; Fr. A. Gallmann, Winterthur 11 Bde., 6 Brosch., 2 Graphica; Frau E. Gamper 39 Bde.; Kant. Gewerkschaftskartell 42 Bde.; Dr. H. Hauser, Trasadingen 21 Bde.; Hans Jakob Huber 3 Bde., 298 Graphica; a. Dir. Alex Hürzeler 18 Bde.; Frau G. Muffler-Ehrat 12 Bde.; Kant. Offiziersgesellschaft 43 Bde., 6 Brosch.; Dr. Bernhard Peyer 27 Bde.; Polizeidirektion 137 Bde.; F. Quidort-Hiß 21 Bde., 2 Brosch.; Dr. Fritz Rippmann 43 Bde., 83 Brosch.; Ernst Rüedi, Zivilstandsbeamter 12 Bde., 26 Brosch.; Dr. med. Hans Schmid 2 Bde., 18 Brosch.; Frau M. Schmid-Wieser 47 Bde., 2 Brosch.; Dr. Egon Schoch, Schleithem 4 Bde., 13 Brosch., 1 Blatt, 18 Graphica; Staatsarchiv Schaffhausen 80 Bde., 106 Brosch., 15 Graphica; Stadtarchiv Schaffhausen 103 Bde., 123 Brosch., 13 Berichte; Stadtbibliothek Winterthur 44 Bde., 41 Brosch., 1 Bericht; Arthur Uehlinger, Forstmeister 77 Bde., 39 Brosch.; Frau Lydia Walti, Feuerthalen 12 Bde., 6 Brosch.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gültige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

Verfasserkatalog

	1957	1956
Stadtbibliothek	3 186	4 256
Ministerialbibliothek	109	14
	3 295	4 270

Sachkatalog

	1957	1956
Stadtbibliothek	6 905	8 381
Ministerialbibliothek	131	38
	7 036	8 419
Zettelbestand Ende 1956	47 060	
Zettelbestand Ende 1957	54 096	

Ferner ist der neue Handschriftenkatalog um 109 auf total 690 Zettel angewachsen.

Dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden vom Zuwachs zweier Jahre 490 (1955: 437) Titelnkopien geschickt.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1957	1956	
2034	1737	Bände
425	361	Broschüren
67	32	Dissertationen
109	130	Berichte
452	813	Graphica
19	59	Handschriften
<hr/> 3106	<hr/> 3132	

Davon gingen 953 (1071) durch Kauf, 1481 (1788) durch Schenkung, 338 (114) durch Tausch und 334 (159) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 71 (44), Gewerbeverband 95 (75), davon 86 (68) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 94 (29), Offiziersgesellschaft 72 (11), Schachgesellschaft 2 (0) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3106 (3179).

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1956	100 110	16 814	116 924
Neuzuwachs	2 077	1 010	3 087
	<hr/> 102 187	<hr/> 17 824	<hr/> 120 011
Abgang	21	60	81
	<hr/> 102 166	<hr/> 17 764	<hr/> 119 930

Davon sind 11 817 (11 388) Bände Belletristik.

Außerdem ist die Bildersammlung um 433 (796) auf 3376 (2943) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Außer Hause wurden 900 (911) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 371 (490) Bücher geflickt, 1692 (1423) mit Folien versehen, ferner 2377 (2884) Rückenetiketten aufgeklebt und 433 (796) Graphica und ca. 60 (60) Inhaltsverzeichnisse, total 493 (856) aufgezo-

Die **Ausleihe** ist gegenüber 1956 um 3572 Einheiten zurückgegangen. Dieser Rückgang betrifft aber nur die Beanspruchung der Handschriften, namentlich der Müllernachlässe, durch vorwiegend auswärtige Benützer. Die übrige Ausleihe hat sich nicht nur auf dem Vorjahresstand behauptet, sondern ist sogar um 2165 gestiegen. Die Beschränkung der regulären Ausleihe auf viermal zwei Stunden pro Woche hat zur Folge, daß verhältnismäßig viele Bücher außerhalb der Schalterstunden durch den Lesesaal ausgeliehen werden müssen, wodurch zeitweise der interne Betrieb erheblich gestört wird.

Die Zahl der eingeschriebenen aktiven Benützer betrug 1065 (1956: 1057). Neueintritte waren 187 (169) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:	1957	1956	
nach Hause	24 836	25 173	Einheiten
in den Lesesaal	5 247	8 482	Einheiten
	<hr/> 30 083	<hr/> 33 655	<hr/> Einheiten
davon Müllerbriefe etc.	455	6 192	Einheiten
	<hr/> 29 628	<hr/> 27 463	<hr/> Einheiten
Davon waren:			
wissenschaftliche Werke	15 233	19 794	Einheiten
Belletristik	14 850	13 861	Einheiten
	<hr/> 30 083	<hr/> 33 655	<hr/> Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung ist, wiederum unter dem Einfluß dieser Müllerkonjunktur, von 58,8 auf 50,6% gesunken.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf außerhalb der Stadt wohnende Benützer 4940 (6639) Einheiten oder 19,8% (26,3%). Davon wurden 413 (2552) an andere Bibliotheken ausgeliehen, während bei ihnen 357 (274) bezogen wurden. Per Post mußten 944 (2827) verschickt werden.

Eigene Suchkarten wurden 357 (339) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 552 (488). Pakete gingen 686 (692) ein, 561 (528) wurden versandt.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Ber 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1958

g. 59.361

Unionsdruckerei AG Schaffhausen — 1959

Die Stadtbibliothek Schaffhausen

ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren und Landkarten sowie von Ansichten und Porträts aus dem Kanton Schaffhausen (auch Photos).

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. · Telephon 51204

Stadtbibliothek

Die Bibliothekskommission konnte 1958 nur eine Sitzung abhalten, da der Anschaffungskredit anfangs August bereits erschöpft war. 45 % des Kredites waren durch Periodica und Fortsetzungswerke gebunden. Zudem gehört die Stadtbibliothek einer Reihe von wissenschaftlichen Vereinigungen und Buchgemeinschaften an und ist zur Abnahme ihrer Publikationen zu ermäßigtem Preise mehr oder weniger verpflichtet. Um nicht allzu sehr mit den Zahlungen in Rückstand zu kommen, wurde der Verwaltung eine Kreditüberschreitung um Fr. 1000.— bei entsprechender Einsparung auf andern Positionen bewilligt. Gesamthaft gesehen fällt auf, daß trotz wiederholter Anpassung des Anschaffungskredites die Zahl der Neuerwerbungen seit vielen Jahren nicht wesentlich gestiegen ist.

Das im letzten Jahresbericht erwähnte neue große Sachkatalogmöbel ging im Sommer ein und wurde im Lesesaal aufgestellt. Da sich eine etappenweise Anschaffung, die eine Kostenverteilung auf mehrere Jahre ermöglichen sollte, als undurchführbar erwies, wurde ein Nachtragskredit erforderlich. Mit 864 Schachteln ist nun der Sachkatalog an äußerem Umfang viermal so groß wie der Autorenkatalog geworden. In absehbarer Zeit wird sich aber auch bei diesem eine Erweiterung aufdrängen. Die übrigen Veränderungen im Lesesaal, die sich aus der geplanten Erweiterung der Handbibliothek ergeben, konnten in verschiedenen Besprechungen mit den zuständigen Herren des Hochbauamtes vorbereitet werden. In den Sommerferien wurde das Vestibül der Bibliothek renoviert und eine größere Zahl defekt gewordener Solnhofer Bodenplatten ersetzt.

Die bibliothekarische Arbeit wickelte sich ohne außerordentliche Störungen ab. Der Zugang konnte normal aufgearbeitet und darüber hinaus die Sachkatalogisierung der älteren Bestände wieder ein Stück weit gefördert werden. Vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum wurde eine Aenderung des

Verzeichnisses der Erfindungsklassen, verbunden mit einer Aenderung des Patentschriftenformates, beschlossen. Statt wie bisher in 129 Klassen müssen nun die Patentschriften in 525 Klassen abgelegt werden, was eine bedeutende Mehrarbeit kostet. Mit der Restaurierung der bibliothekseigenen mittelalterlichen Handschriften wurde begonnen und die Abteilung Generalia Kodex um Kodex überholt; sie präsentiert sich heute vortrefflich. Mehrere Besprechungen mit Vertretern des Historischen Vereins und des Ministeriums der Geistlichkeit waren den Fragen der Erhaltung und praktischeren Verwahrung der beiden Müllernachlässe gewidmet.

Mehr Zeit als in den vergangenen Jahren nahm die Johannes-Müller-Bibliographie in Anspruch, deren zweiter Teil im doppelten Müllerjahr 1959 zum Druck gelangen soll. Da Müller, als Schaffhauser, uns in besonderer Weise interessiert, sollte sich die Bibliographie nicht darauf beschränken, die Hauptwerke über ihn zu verzeichnen, sondern mehr ins Detail gehen und nach Möglichkeit auch diejenige Literatur erfassen, in der er nur abschnittsweise behandelt oder sogar nur beiläufig erwähnt ist. Sie soll zeigen, wer alles sich über ihn geäußert hat und wo diese Äußerungen zu finden sind. Bei Müllers weitverzweigten Beziehungen und infolge des Anteils, den er während 20 Jahren an der europäischen Politik hatte, ist diese Art Literatur sehr zahlreich. Um ihr nachzuspüren, muß eine Menge von Büchern zur Hand genommen werden, die sich zum großen Teil nicht in Schaffhausen befinden.

Zugang. Die Bibliothek durfte sich wieder des Wohlwollens ihrer zahlreichen Freunde und Gönner erfreuen. So konnte sie aus dem Nachlaß von Architekt Wolfgang Müller 599 Bände und 502 Broschüren vorwiegend kunstgeschichtlicher und bautechnischer Literatur sowie 68 Handschriften und 812 Graphica entgegennehmen. Mit besonderer Freude sei registriert, daß seine ganze wertvolle Schaffhauser Erkersammlung, bestehend aus Handzeichnungen und Photographien, in das Eigentum der Bibliothek übergegangen ist. Sodann hat ihr Buchdrucker Georges Joos die umfangreiche Photosammlung seines Vaters mit 1083 Aufnahmen, darunter vielen seltenen Stücken aus Stadt und Kanton Schaffhausen, übergeben. Lehrer Hans Jakob Huber hat der Bibliothek nicht nur selber 12 Bände, 24 Broschüren und 399 Graphica geschenkt, sondern auch manche erfreuliche Zuwen-

dung vermittelt und dadurch viel zur Bereicherung der heimatkundlichen Bildersammlung beigetragen.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1957
Kauf	780	82	65	2	929	1009
Geschenk	2070	1751	2617	106	6544	3674
Tausch	78	30	5	—	113	471
Depositum	145	28	—	1	174	497
	3073	1891	2687	109	7760	5651

Vom Anschaffungskredit von Fr. 15 000.— wurden verwendet für

	1958 %	1957 %
neue Einzelwerke	40,0	59,6
antiquarische Werke	15,8	7,8
Fortsetzungen	30,3	19,2
Zeitschriften	13,9	13,4

Es mußten somit 44,2% des Kredites gegenüber 32,6% im Vorjahr für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so daß für den Ankauf von Einzelwerken noch 55,8% (1957: 67,4%) zur Verfügung standen. Die Zahl der laufenden Periodica ist von 665 auf 671 gestiegen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:	1958 %	1957 %
Deutsche Belletristik	13,0	15,7
Fremdsprachige Belletristik	0,1	1,1
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	3,0	10,2
Philosophie, Theologie, Pädagogik	5,7	7,5
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	4,8	5,5
Medizin, Sport	3,0	1,1
Literatur- und Sprachwissenschaft	7,4	6,9
Kunst, Musik	14,2	16,1
Geschichte	15,5	10,2
Geographie, Reisen	3,4	3,6
Helvetica	8,5	7,9
Naturwissenschaft, Mathematik	13,6	6,2
Technik	3,3	2,1
Graphik, Handschriften	4,5	5,9

Größere Geschenke gingen außer den bereits erwähnten ein von: Max Bachmann, Buchbinder, 34 Bde.; Frl. Lilly Bäschlin 22 Bilder; Frau H. Breiter 25 Bde.; Stadtpräsident W. Bringolf 96 Bde., 127 Brosch.; Dr. Fritz Dorschner 29 Bde.; Ernst Fehr-Bopp 70 Bde., 42 Brosch., 60 Graphica; Frau Dr. G. Henne 9 Bde., 12 Brosch.; Bernh. Im Hof, a. Stadtingenieur, 27 Bilder; Frau H. Jucker-Wolfensberger 20 Bde.; † Alex. Jacob Keller, Siblingen, 193 Bde., 12 Brosch.; Dr. Charles Maechling 39 Bde.; Frau Elisabeth Meister-Schoop 15 Bde.; † Frau Frieda Meyer-Niemand 100 Bde., 42 Brosch., 1 Bild, 1 Handschr.; Hans Müller, Chemiker, 68 Bde.; Frau J. Muhl 20 Bde.; Frau Elisabeth Peyer 3 Bde., 82 Blatt, 27 Bilder; Emil Reiffer, Eisenbibliothek, 14 Bde., 13 Brosch., 1 Handschr.; † Dr. Egon Schoch, Schleithelm, 2 Bde., 2 Brosch., 48 Bilder; Henri Schwarz, Bankbeamter, 15 Bde., 1 Brosch.; Dr. Karl Sprenger 31 Bde., 17 Brosch.; Staatsarchiv Schaffhausen 16 Bde., 26 Brosch., 6 Bilder; Staatskanzlei Schaffhausen 288 Bde., 71 Brosch., 6 Bilder; Stadtarchiv Schaffhausen 20 Bde., 77 Brosch.; Stadtkanzlei Schaffhausen 27 Bde., 15 Brosch.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gütige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

Verfasserkatalog	1958	1957
Stadtbibliothek	3 592	3 186
Ministerialbibliothek	32	109
	<hr/>	<hr/>
	3 624	3 295
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	6 585	6 905
Ministerialbibliothek	204	131
	<hr/>	<hr/>
	6 789	7 036
Zettelbestand Ende 1957	54 096	
Zettelbestand Ende 1958	60 885	

Ferner ist der neue Handschriftenkatalog um 201 auf 1052 Zettel angewachsen.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1958	1957	
1593	2034	Bände
349	425	Broschüren
18	67	Dissertationen
142	109	Berichte
1074	452	Graphica
54	19	Handschriften
<hr/>	<hr/>	
3230	3106	

Davon gingen 887 (953) durch Kauf, 2026 (1481) durch Schenkung, 117 (338) durch Tausch und 200 (334) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 56 (71), Gewerbeverband 86 (95), davon 80 (86) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 39 (94), Offiziersgesellschaft 19 (72), Schachgesellschaft 0 (2) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 3230 (3106) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1957	102 166	17 350	119 930
Neuzuwachs	1 611	558	1 755
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Abgang	63	—	63
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	103 714	17 908	121 622

Davon sind 12 166 (11 817) Bände Belletristik.

Außerdem ist die Bildersammlung um 1061 (433) auf 4437 (3376) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Außer Hause wurden 1122 (900) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 586 (371) Bücher geflickt, 1803 (1692) mit Folien versehen, ferner 2543 (2377) Rückenetiketten aufgeklebt und 1061 (433) Graphica und 130 (60) Inhaltsverzeichnisse, total 1191 (493) aufgezo-gen.

Die **Ausleihe** bewegte sich im normalen Rahmen. Die Zahl der eingeschriebenen aktiven Benutzer betrug 1165 (1957: 1065). Neueintritte waren 205 (187) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:

	1958	1957	
nach Hause	26 567	24 836	Einheiten
in den Lesesaal	5 706	5 247	Einheiten
	32 273	30 083	Einheiten

Davon waren:

wissenschaftliche Werke	16 401	15 233	Einheiten
Belletristik	15 872	14 850	Einheiten
	32 273	30 083	Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Benützung an der Gesamtbenützung betrug 50,8 (50,6) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf außerhalb der Stadt wohnende Benutzer 6056 (4940) Einheiten oder 22,7 (19,8) Prozent. Davon wurden 902 (413) Einheiten an andere Bibliotheken ausgeliehen, während von ihnen 371 (357) bezogen wurden. Per Post mußten 1535 (944) verschickt werden.

Eigene Suchkarten wurden 460 (357) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 532 (552). Pakete gingen 733 (686) ein und 600 (561) wurden versandt.

Bev 27

Stadt Schaffhausen

Stadtbibliothek

Jahresbericht

per 31. Dezember 1959

Zur gefl. Beachtung

Die Stadtbibliothek Schaffhausen ersucht angelegentlich um Zuwendung von Büchern, Broschüren, Jahresberichten, Handschriften und Bildern jeder Art (auch Photos). Auch kleine Sachen, die oft als wertlos angesehen und vernichtet werden, finden auf der Stadtbibliothek Verwertung.

Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. - Telephon 5 12 04

Stadtbibliothek

Die Verschlechterung der Finanzlage der Stadt bekommen leider auch die Stadtbibliothek und ihre zahlreichen Benutzer empfindlich zu spüren. Im Zuge der Sparmassnahmen wurde der bereits bewilligte Kredit von rund Fr. 10 000.— für die Umgestaltung des Lesesaales vom Stadtrat nachträglich wieder gestrichen. In der Folge hat er ihn aber auch für 1960 abgelehnt. Damit bleibt das dringliche Problem in der Schwebe. Einerseits erwies sich der umfangreiche Sachkatalog als ein Fremdkörper, der die Harmonie des gediegenen Saales verdirbt; andererseits stellt sich die Aufgabe, die viel zu kleine Handbibliothek auf den dreifachen Bestand zu erweitern. Um den erforderlichen Gestellraum zu gewinnen, sind die Zeitschriften statt in Wandfächern wie bisher in einer freistehenden Hängeregistratur unterzubringen. Vorgesehen ist, den Raum zu halbieren und die Lesetische auf der einen und den weiterhin wachsenden Sachkatalog, das Zeitschriftenmöbel sowie die Handbibliothek auf der andern Seite zu plazieren. Unter den gegebenen Umständen ist das sicher die beste Lösung. Soweit ohne besondere Mittel möglich, ist die Umstellung erfolgt. Auch konnte die Beleuchtung den veränderten Verhältnissen angepasst und zugleich die alte Stuckdecke überholt werden. Bei dieser Gelegenheit sind die altvertrauten grünen Tischlampen dem Zuge der Zeit zum Opfer gefallen. Der gegenwärtige Zwischenzustand ist aber in jeder Beziehung unerfreulich. Möge die abschliessende zweite Etappe ihm bald ein Ende bereiten!

Wie üblich, erschien nach den Sommerferien das 31. gedruckte Supplement, das jeweils die hauptsächlichsten Neuerwerbungen zweier Jahre zusammenfasst und namentlich von den entfernter wohnenden Benützern sehr geschätzt ist. Im Zeichen der Sparpolitik musste aber diesmal eine besonders rigorose Auswahl getroffen werden.

Hingegen konnte die Bibliothekskommission dank des um Fr. 3000.— erhöhten Bücherkredites diesmal wieder zwei Anschaffungssitzungen abhalten. Die Zahl der ausgewiesenen käuflichen Erwerbungen ist denn auch gegenüber dem Vorjahre erheblich gestiegen. Eingehend hatte sich die Kommission sodann besonders

mit der Lesesaalfrage sowie mit Fragen des Supplementdruckes zu befassen.

Neuerdings aufgegriffen wurde von den Fachverbänden der Bibliothekare und Archivare die Frage des Kulturgüterschutzes im Falle eines Krieges. Da man sich von Evakuationen keinen wirksamen Schutz mehr verspricht, — abgesehen von den Schwierigkeiten der Durchführung — wird die Mikrofilmung der Kernbestände und die Verbringung der Filme an sichere Orte postuliert. Nach grober Schätzung würde jedoch ein Betrag von Fr. 50 000.— für die Verfilmung der wichtigsten Handschriftenbestände von Stadt- und Ministerialbibliothek nicht ausreichen. Dabei soll die Lebensdauer der Filme nicht mehr als 20 bis 30 Jahre betragen.

Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, waren namentlich beim höheren und teilweise auch beim mittleren Dienst zahlreiche Ueberstunden erforderlich. Neben der laufenden Arbeit macht die Sachkatalogisierung der Bestände vor 1950 nur langsame Fortschritte, und die Katalogisierung der Bestände des 16. Jahrhunderts ruht völlig. In einem Zeitungsartikel unter dem Titel «Wir sammeln für Sie» wurde das Publikum aufgerufen, sich von wenig benütztem Bücherballast zu befreien und ihn der Stadtbibliothek zu übergeben, wo ihm ja die geschenkte Literatur weiterhin zur Verfügung steht. Das Ergebnis war frappant. Gewiss erwuchs dem Personal dadurch viel zusätzliche Arbeit. Dafür erhielt aber die Bibliothek zahlreiche schöne und bedeutende Werke, die sie nie selber hätte erwerben können. Ausserdem wurden überraschend viele, teils noch unbekannte Scaphusiana zutage gefördert, vor allem Kleinschriften und Photos, und konnten dadurch vor dem allmählichen Untergange bewahrt werden.

Erwähnt sei noch, dass im Berichtsjahr wieder 33 000 Bände, also rund ein Viertel des Gesamtbestandes, verschoben werden mussten. Von Zeit zu Zeit muss der beschränkte Magazinraum im Parterre, wo die am meisten beanspruchte Literatur zunächst der Ausleihe untergebracht wird, wieder entlastet werden, was jeweils auch Umstellungen in den übrigen Stockwerken nach sich zieht. Die Veränderungen erfolgen jedoch planmässig nach definitivem Aufstellungsprogramm.

Zugang. Einmal mehr durfte sich die Bibliothek des Wohlwollens zahlreicher treuer Freunde und Gönner erfreuen. Dazu gesellten sich viele neue Donatoren. Neben ungezählten kleinen sind besonders viele umfangreichere Zuwendungen zu verzeichnen. Im Durchschnitt gingen geschenkwiese pro Arbeitstag nicht weniger als 27 Bücher etc. ein, und streng genommen müssten auch die Berge von

Ansichtssendungen der Buchhändler zum Zugang gezählt werden, da sie alle, so erwünscht sie sind, auch Arbeit geben.

Herkunft	Bände	Bro- schüren	Bilder u. Karten	Hand- schriften	Zu- sammen	1958
Kauf	1 238	222	152	32	1 644	929
Geschenk	3 556	2 578	2 032	18	8 184	6 544
Tausch	496	1 051	11	—	1 558	113
Depositum	164	14	32	2	212	174
	5 454	3 865	2 227	52	11 598	7 760

Vom Anschaffungskredit von Fr. 18 000.— wurden verwendet für

	1959 %	1958 %
neue Einzelwerke	54,2	40,0
antiquarische Werke	9,3	15,8
Fortsetzungswerke	23,1	30,3
Zeitschriften	13,4	13,9

Es mussten somit 36,5 % des Kredites gegenüber 44,2 % im Vorjahr für Zeitschriften und Fortsetzungswerke verwendet werden, so dass für den Ankauf von Einzelwerken noch 63,5 % (1958: 55,8 %) zur Verfügung standen. Die Zahl der laufenden Periodica ist mit 671 gleich geblieben, indem 10 eingingen und 10 neue dazukamen.

Nach Fachgebieten wurden erworben:

	1959 %	1958 %
Deutsche Belletristik	15,9	13,0
Fremdsprachige Belletristik	0,5	0,1
Allg. Werke, Lexika, Bibliographie	2,8	3,0
Philosophie, Theologie, Pädagogik	6,2	5,7
Staat, Recht, Wirtschaft, Soziales	7,6	4,8
Medizin, Sport	0,5	3,0
Literatur- und Sprachwissenschaft	6,4	7,4
Kunst, Musik	11,3	14,2
Geschichte	20,2	15,5
Geographie, Reisen	2,9	3,4
Helvetica	13,0	8,5
Naturwissenschaft, Mathematik	7,4	13,6
Technik	2,5	3,3
Graphik, Handschriften	2,8	4,5

Grössere Geschenke gingen ein von: Franz Achermann 117 Bde., 27 Brosch.; Frau Dir. S. Bloch-Frey 205 Bde., 19 Brosch., 3 Bilder; Frau A. Bozenhard, Feuerthalen, 86 Bde., 23 Brosch., 1 Bild;

Frl. Dora Braun 69 Bde., 2 Brosch.; Dr. Hans Fehr, Basel, 42 Bde., 28 Brosch.; Frau E. Frey-Frauenfelder 49 Bde., 1 Brosch.; † Dr. C. Habicht 124 Bde., 27 Brosch., 15 Bilder; † Dr. med. J. Honegger, Thayngen, 281 Bde., 72 Brosch.; Frau H. Keucher-Schwyn 200 Bde., 13 Brosch.; † Pfarrer Paul Kirchhofer 210 Bde., 103 Brosch.; Bernhard Kummer, Bern, 28 Bde., 8 Brosch., 142 Bilder; A. Lerch-Gasser 21 Bde., 42 Brosch., 41 Bilder; † Dr. med. Ernst Moser 178 Bde., 21 Brosch., 16 Bilder, 1 Handschr.; Naturforschende Gesellschaft 34 Bde., 206 Brosch., 30 Blatt, 5 Berichte, 8 Bilder, 1 Handschr.; Kant. Pass- und Patentbüro 871 Bilder; † Dr. med. Egon Schoch, Schleithelm, 200 Bde., 181 Brosch., 55 Bilder, 3 Handschr.; Staatsarchiv 2 Bde., 43 Brosch., 2 Blatt, 2 Bilder; Stadtarchiv 208 Bde., 272 Brosch., 226 Blatt, 32 Berichte; Frl. Leonie Stambach 132 Bde., 72 Brosch., 1 Bild; † Frau H. von Waldkirch-Schalch 353 Bde., 16 Brosch., 7 Blatt, 518 Bilder, 4 Handschr.

Die Bibliothek spricht auch an dieser Stelle allen Spendern den wärmsten Dank aus. Sie bittet, sie auch weiterhin durch gültige Zuwendungen in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Katalogisierung. Der Zettelzuwachs betrug:

	1959	1958
Verfasserkatalog		
Stadtbibliothek	3 690	3 592
Ministerialbibliothek	28	32
	<hr/>	<hr/>
	3 718	3 624
Sachkatalog		
Stadtbibliothek	6 620	6 585
Ministerialbibliothek	33	204
	<hr/>	<hr/>
	6 653	6 789
Zettelbestand Ende 1958	60 885	
Zettelbestand Ende 1959	67 538	

Der neue Handschriftenkatalog ist um 143 auf 1195 Zettel angewachsen, und dem schweizerischen Gesamtkatalog in Bern wurden 549 Katalogzettel geschickt.

Zuwachs und Gesamtbestand. Der katalogisierte Zuwachs betrug:

1959	1958	
1 955	1 593	Bände
414	349	Broschüren
32	18	Dissertationen
173	142	Berichte
1 466	1 074	Graphica
31	54	Handschriften
<hr/>	<hr/>	
4 071	3 230	

Davon gingen 1085 (887) durch Kauf, 2460 (2026) durch Schenkung, 340 (117) durch Tausch und 186 (200) als Depositum ein.

Die deponierten Bibliotheken verzeichnen folgenden Zuwachs: Ministerialbibliothek 49 (56), Gewerbeverband 91 (86), davon 86 (80) Patentschriften, Gewerkschaftskartell 29 (39), Offiziersgesellschaft 16 (19), Schachgesellschaft 1 (0) Einheiten.

Es ergibt sich somit ein Totalzuwachs von 4071 (3230) Einheiten.

Der registrierte Gesamtbestand betrug rund:

	Bände	Broschüren	Total
1958	103 714	17 908	121 622
Neuzuwachs	2 002	603	2 605
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	105 716	18 511	124 227
Abgang	41	7	48
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	105 675	18 504	124 179

Davon sind 12 677 (12 166) Bände Belletristik.

Ausserdem ist die Bildersammlung um 1466 (1061) auf 5903 (4437) Blatt angewachsen.

Technischer Dienst. Wieder konnten zahlreiche Zeitschriftenjahrgänge eingebunden werden. Das Kollationieren und Komplettieren der lückenhaften Bestände nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Auch die Restaurierung der wertvollen alten Handschriften und das Einbinden der neueren machte erfreuliche Fortschritte. Während sich früher allein der Pedell mit der Zubereitung des Schrifttums für den Buchbinder befasste, mussten im Berichtsjahr vom ausgebildeten Personal rund 350 Stunden dafür aufgewendet werden.

Ausser Hause wurden 812 (1122) Bücher eingebunden. Durch den Pedellen wurden 789 (586) Bücher geflickt, 1848 (1803) mit Folien versehen, ferner 3173 (2543) Rückenetiketten aufgeklebt und 1466 (1061) Graphica und 196 (130) Inhaltsverzeichnisse, total 1662 (1191) aufgezo-gen.

Ausleihe. Die Zahl der eingeschriebenen Benutzer betrug 1249 (1958: 1165). Neueintritte waren 213 (205) zu verzeichnen.

Es wurden ausgeliehen:

*	1959	1958
nach Hause	25 801	26 567 Einheiten
in den Lesesaal	7 946	5 706 Einheiten
	<hr/>	<hr/>
	33 747	32 273 Einheiten

Davon waren:

wissenschaftliche Werke	18 664	16 401 Einheiten
Belletristik	15 083	15 872 Einheiten
	<hr/>	
	33 747	32 273 Einheiten

Der Anteil der wissenschaftlichen Literatur an der Gesamtbenützung betrug 55,3 (50,8) %.

Von der Ausleihe nach Hause entfallen auf ausserhalb der Stadt wohnende Benutzer 6350 (6056) Einheiten oder 24,6 (22,7) %. Davon wurden 962 (902) Einheiten an andere Bibliotheken ausgeliehen, während von ihnen 804 (371) bezogen wurden. Per Post mussten 1753 (1535) verschickt werden.

Eigene Suchkarten wurden 546 (460) versandt; die Zahl der ein- und durchgehenden betrug 591 (532). Pakete gingen insgesamt 868 (733) ein, und 727 (600) wurden verschickt.

